

Jewish Prosopographic Database (Jewish PID) und Jewish Business Partnerships (JeBuPa)

Michaela Schmözl-Häberlein und Franziska Strobel

Eine Prosopographie jüdischer Personen von 1650 bis zum Ende des Alten Reiches anzulegen, um familiäre Beziehungen, Heiratsmuster, Ausbildung und Berufsstruktur sowie Bildungs- und Arbeitsmigration sichtbar zu machen, ist ein Desiderat der deutsch-jüdischen Geschichte. Im Rahmen der von 2019 bis 2023 laufenden DFG Projekte ‚Fraktalität und die Dynamiken jüdischer Lebensformen im Süden des Alten Reiches‘¹ sowie ‚Religiöse Differenz und wirtschaftliche Kooperation. Christlich-jüdische Geschäftsbeziehungen‘² entstand eine breite personengeschichtliche Erfassung, die das Potential bot, diese Lücke zu schließen. Daher wurde parallel zum ersten Projekt von Beginn an eine relationale Datenbank angelegt, die im Verlauf mit der Datenerfassung des anderen Projekts verbunden wurde, das einen Einblick in christlich-jüdische Wirtschaftskooperationen einzelner Akteure und ihrer Geschäftspartner ermöglicht. Im Folgenden soll erstens ein Einblick über die Problematik der gedruckten und ungedruckten Quellensammlungen gegeben werden, die für die Datenbanken herangezogen wurden. Anschließend werden knapp die archivalischen Quellen und die im Rahmen der einzelnen Teilprojekte verwendete Literatur vorgestellt. Drittens wird der Aufbau der Datenbank erläutert und viertens eingehend auf die komplexe Normierung der Daten eingegangen. Fünftens werden anhand ausgewählter Beispiele die Möglichkeiten der Auswertung der Datenbanken vorgestellt. Abschließend werden kurz die Personen, die für die Eingabe verantwortlich waren, kenntlich gemacht.

* Für die kollegiale Zusammenarbeit und die große Unterstützung bei der Konstruktion der Datenbank möchten wir uns nachdrücklich bei Herrn Prof. Dr. Andreas Kuczera bedanken, der sich während der gesamten Projektlaufzeit bei Fragen und Problemen immer viel Zeit genommen hat. Prof. Dr. Werner Scheltjens beriet uns unkompliziert zu Möglichkeiten der Veröffentlichung und Prof. Dr. Sabine Ullmann stand uns mit Rat und Tat zur Seite.

¹ Das Projekt wurde von Prof.in Dr. Sabine Ullmann und Prof.in Michaela Schmözl-Häberlein geleitet. Bearbeiter der einzelnen Teilprojekte waren Maximilian Grimm, Christian Porzelt und Franziska Strobel. Siehe dazu <https://www.ku.de/ggf/geschichte/vergleichende-landesgeschichte-und-geschichte-der-fruehen-neuzeit/forschung/fraktalitaet-und-dynamiken>.

² Das Projekt umfasste eine eigene Stelle für die Bearbeiterin, Prof.in Dr. Michaela Schmözl-Häberlein. Siehe dazu <https://www.ku.de/ggf/geschichte/vergleichende-landesgeschichte-und-geschichte-der-fruehen-neuzeit/forschung/religioese-differenz-und-oekonomische-kooperation>; <https://www.uni-bamberg.de/hist-ng/forschung/projekte/christlich-juedische-geschaeftsbeziehungen/>.

1. Upcycling: Gedruckte und ungedruckte Datensammlungen

In den letzten Jahren wurden Ansätze entwickelt, den wissenschaftlichen Wert historischer Datensammlungen zu erhöhen, die zwischen dem 18. und dem späten 20. Jahrhundert angelegt wurden und über die reine Rettung und Kuratierung hinausgehen. Nach Werner Scheltjens erleichtert das Konzept des Upcycling die Rettung und Wiederverwendung von Daten dieser Sammlungen für neue Forschungsfragen. Dabei werden jedoch die Prozesse der Informationserstellung sowohl dieser Legacy-Collections, sowie deren Aufbereitungsprozess klar dokumentiert.³

Als ein Korpus an Legacy Collections sind die genealogischen Sammlungen zu sehen, die seitens jüdischer und eingeschränkt auch christlicher Wissenschaftler zu den jüdischen Familien erstellt wurden. Für sie war Genealogie als Historische Hilfswissenschaft ein wesentlicher Baustein für das Verständnis und die Darstellung historischer Prozesse, historischer Narrative und deren Widerspiegelung in der sozialen Einheit der Familie. Bereits das 1. Buch Mose (Genesis 25,19–28,9) strukturiert die Geschichte der Entstehung der Welt in Genealogien oder hebräisch *tôladot*.⁴ Wissenschaftliche Genealogie existiert seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. 1776 schrieb der Altdorfer Professor Georg Andreas Will (1727–1798): „Ich wage es aus der Genealogie ein historisches Studium zu machen und ein Lehrbuch darüber zu schreiben“. Er betonte, ihren „ausgebreiteten und unentbehrlichen Nutzen“ als „Hülffswissenschaft der Geschichte und des Rechts“, und merkte kritisch an, dass „das Übertriebene und die vielen Fabeln und Legenden, und das Vorurtheil des Alterthums, und die Eitelkeit der Familie selbst, sowie die Schmeicheleien derer, die sich mit ihren Stammtafeln abgeben,“ dazu führen, dass auch „Betrügereyen“ vorkämen. Generell problematisch seien „die gewöhnlichen Fehler und Unvollkommenheiten“.⁵ Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts wurde Genealogie ein wichtiger Baustein naturwissenschaftlicher Forschung, nämlich als Teil der Vererbungslehre, worauf unter anderem das *Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie* des Historikers Ottokar Lorenz (1832–1904)⁶ verweist.

³ Scheltjens, Werner: Upcycling historical data collections. A paradigm for digital history?, in: Journal of Documentation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print, 2023. <https://doi.org/10.1108/JD-12-2022-0271>.

⁴ Liss, Hanna: Tanach: Lehrbuch der jüdischen Bibel, Heidelberg 2011³, S. 44.

⁵ Will, Georg A.: Lehrbuch einer statistischen Genealogie der sämtlichen Europäischen Potentaten und der vornehmsten Teutschen Fürsten jetziger Zeit; zum akademischen und Privat-Gebrauch verfasst, Altdorf 1776.

⁶ Lorenz, Ottokar: Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie: Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung, Berlin 1898. Vgl. auch Künemund, Harald; Szydlík, Marc (Hrsg.): Generationen: Multidisziplinäre Perspektiven, Wiesbaden 2009, S. 66f.

Die Geschichte jüdischer Familien zu rekonstruieren ist aufgrund fehlender Erfassung durch die Obrigkeiten (Tauf-, Heirats-, Sterberegister, Standesamtsregister) schwierig,⁷ daher ist das Upcycling der vorhandenen Datensammlung besonders weiterführend.

Um 1900 interessierte man sich innerhalb der jüdischen Deutschen für die *Wissenschaft des Judentums* und es etablierten sich erste wissenschaftliche Publikationsorgane. Rabbiner Max Grunwald (1871–1953) gründete 1913 das *Archiv für jüdische Familienforschung, Kunstgeschichte und Museumswesen*, das mit dem Ausbruch des 1. Weltkriegs wiedereingestellt werden musste. Zudem war er Gründungsmitglied der „Gesellschaft für jüdische Volkskunde“ und von 1898 bis 1929 Herausgeber der beiden wichtigen Zeitschriften *Mitteilungen (der Gesellschaft) für jüdische Volkskunde*⁸ und *Jahrbuch für jüdische Volkskunde*⁹.

Der Augenarzt Arthur Czellitzer (1871-1943)¹⁰ beschäftigte sich ausführlich mit dem Thema Familienforschung.¹¹ Sein Ziel war es traditionelles jüdisches Bewusstsein mit den Bedingungen einer akademisch orientierten Wissensdarstellung in Einklang zu bringen, um von den damaligen Sozialwissenschaftlern, Historikern und Biologen ernst genommen zu werden.¹² Czellitzer gründete 1924 die „Gesellschaft für jüdische Familienforschung“ und gab die monatlich erscheinende Zeitschrift *Jüdische Familienforschung* heraus, eine Expertenplattform für alle Fragen der Abstammung. Die Zeitschrift konnte bis 1938 erscheinen. Die Hefte ergeben ein umfassendes Nachschlagewerk zum deutschen und internationalen, meist europäischen Judentum und seinen verwandtschaftlichen Verhältnissen. Dazu war Czellitzer Mitglied der 1927 gegründeten „Deutschen Gesellschaft für Vererbungswissenschaft“, in der er sich für sozialhygienische Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit in den Familien einsetzte. Er erweiterte seinen Untersuchungsrahmen auf Kinder und Kindeskinde sowie Verwandtschaftsverhältnisse.¹³ Dafür verlangte er verpflichtende Familienregister – ein Anliegen, das sich fatalerweise sehr gut mit den gesundheitspolitischen Forderungen der

⁷ Der Verein für Computergenealogie (<https://www.compgen.de/>) hat zu der Problematik ein Sonderheft veröffentlicht. Computergenealogie. Magazin für Familienforschung: Jüdische Genealogie, 2021 (Jg.36/1)

⁸ Die Zeitschrift erschien unregelmäßig mit leicht variierendem Titel und Bandzählung von 1898 bis 1922 sowie von 1926 bis 1927, zuletzt als Teil der Zeitschrift „Menorah“.

⁹ Es erschienen hier nur zwei Bände in den Jahren 1923 und 1924/25.

¹⁰ Für eine Kurzbiographie vgl. Thulin, Mirjam: Arthur Czellitzer (1871–1943) and the Society for Jewish Family Research, in: PaRDeS 2020, S. 29–42, hier S. 29–32.

¹¹ Czellitzer, Arthur: Methoden der Familienforschung, in: Zeitschrift für Ethnologie, 41/2 (1909), S. 181–198.

¹² Vgl. auch Thulin, Mirjam; Kraus, Markus: The History of Jewish Families in Early Modern and Modern Times: A Discipline in Search of Its Roots and Roles, in: PaRDeS. Journal of the Association for Jewish Studies in Germany 26 (2020), S. 13–28, hier S. 16. Ausführlich Gausemeier, Bernd: Squaring the Pedigree: Arthur Czellitzer's Ventures in Eugenealogy, in: Pardes 2020, S. 43–50.

¹³ Mirjam Thulin; Kraus, Markus: The History of Jewish Families, S. 22 (wie Anm. 12)

Nationalsozialisten verbinden sollte. Im Jahr 1934 erschien schließlich *Mein Stammbaum*¹⁴, der eine optimistische Sicht auf das Jüdischsein und die jüdische Abstammung eröffnen sollte¹⁵. Aus heutiger Sicht ist es besonders verstörend, dass er sich in der Einleitung mit den Zielen der nationalsozialistischen Regierung zu identifizieren scheint:¹⁶

*„Unsere Regierung strebt mit allen Mitteln, durch Schule und Presse, durch Radio und Veranstaltungen aller Art, dahin, der Bevölkerung den Wert der Familie für den Staat nahezubringen, die Bedeutung der Rasse und das Interesse an den eigenen Vorfahren. Kein Wunder, wenn auch die deutschen Juden heute anfangen sich für diese ihnen meist fremden Dinge zu interessieren.“*¹⁷

Wichtig für die Entwicklung war vor allem das 1906 gegründete *Gesamtarchiv für die Wissenschaft des Judentums* (kurz Gesamtarchiv der deutschen Juden), das als eine Sammelstelle für jüdische Gemeindedokumente konzipiert war.¹⁸ Es gab zudem unregelmäßig eine Zeitschrift gleichen Namens heraus.¹⁹ Zwischen 1920 und 1939 wurde es von Jacob Jacobson (1888-1968),²⁰ einem äußerst produktiven Ahnenforscher geleitet. Das Archiv kümmerte sich nach der Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten intensiv um die Sicherung jüdischen Archivmaterials und wurde auch Anlaufstelle für den sogenannten Ariernachweis. Jacobson war in der jüdischen Genealogieszene gut vernetzt.²¹ Ende 1938 lagen im Gesamtarchiv Dokumente aus 400 jüdischen Gemeinden, eine unschätzbare Quelle für die Mitarbeiter der Reichsstelle für Sippenforschung. Als Fachmann für jüdische Genealogie mit seiner Expertise für das Reichssippenamt und dessen rassistischen und antisemitischen Ziele war Jacobson unverzichtbar, daher erlaubte man ausschließlich seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn vor Ausbruch des 2. Weltkriegs die Emigration. Noch 1941 erschien ein

¹⁴ Czellitzer, Arthur: *Mein Stammbaum. Eine genealogische Anleitung für deutsche Juden*, Berlin 1934.

¹⁵ Thulin, Mirjam: Arthur Czellitzer, S. 39 (wie Anm. 10).

¹⁶ Vgl. hierzu allgemein Doron, Joachim: Rassenbewusstsein und naturwissenschaftliches Denken im deutschen Zionismus während der Wilhelminischen Ära, in: *Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte* 9 (1980), S. 389–427; Vogt, Stefan: *Subalterne Positionierungen: Der deutsche Zionismus im Feld des Nationalismus in Deutschland 1890–1933*, Göttingen 2016, S.113–143. Lipphardt, Veronika: *Biologie der Juden: Jüdische Wissenschaftler über „Rasse“ und Vererbung 1900–1935*, Göttingen 2008.

¹⁷ Czellitzer: *Mein Stammbaum*, S. 3 (wie Anm. 14). Vgl. auch Czellitzer, Arthur: „Eugenik und Judentum“, in: *Jüdische Familienforschung* 10/35 (1934), S. 574–581.

¹⁸ Thulin: Arthur Czellitzer, S. 36 (wie Anm. 10).

¹⁹ *Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden*, hrsg. von Eugen Täubler und Jacob Jacobson. Vgl. Anhang: *Die Zeitschriften der Wissenschaft des Judentums*, in: Krone, Kerstin von der: *Wissenschaft in Öffentlichkeit. Die Wissenschaft des Judentums und ihre Zeitschriften* (Studia Judaica Bd. 65), Berlin, Boston 2012, S. 475.

²⁰ Vgl. zu ihm ausführlich Herold, Jennifer: *Jacob Jacobson. Der beste Genealoge seiner Zeit* (Jüdische Miniaturen Bd. 239), Berlin 2019. Jacob Jacobson, in: Fred Grubel (Hrsg.): *Leo Baeck Institute New York. Catalog of the Archival Collections*, Tübingen 1990, S. 66–68.

²¹ Jacobson gehörte u. a. Czernitzers Verein als stellvertretender Leiter an. Vgl. Thulin: Arthur Czellitzer, S. 34f (wie Anm. 10).

als Jahrbuch konzipierter letzter Band der *Mitteilungen der Geschichte von Wissenschaft des Judentums*, der allerdings sofort von der Gestapo beschlagnahmt wurde.²²

Nachdem im Jahre 1943 das nationalsozialistische Regime Deutschland sich für ‚judenfrei‘ erklärte, deportierte man Jacobson in das Ghetto Theresienstadt (Terezín). Hier setzte er gewissermaßen die „genealogische Zwangsarbeit“ fort und bearbeitete als sogenannter „Prominenter“ weiterhin Quellen für die Zentralstelle für jüdische Personenstandsregister, wofür man ihm die notwendigen Unterlagen bereitstellte. Nach der Befreiung emigrierte er nach London zu seiner Familie und arbeitete später bis zu seinem Tod 1968 in Bad Neuenahr für das Leo-Baeck-Institut, wo er auch die Fortsetzung seines 1939 erschienenen Buches *Jüdische Trauungen in Berlin 1723–1759*²³ mit dem Titel *Jüdische Trauungen in Berlin 1759–1813*²⁴ zum Druck brachte. Die beiden Bände wurden zu einem Standardwerk der Erforschung familiärer jüdischer Strukturen in der Vormoderne.

Neben den Informationen jüdischer Genealogen nutzte die 1933 eingerichtete Reichsstelle für Sippenforschung zahlreiche von Heimatforschern und Pfarrern zusammengetragenen genealogischen Karteien, die auf Auswertungen von Kirchenbüchern basierten, die sich meist ab dem 17. Jahrhundert erhalten haben. Diese genealogischen Sammlungen, die sich in zahlreichen Stadtarchiven erhalten haben, und unter dem Namen Fremdstämmigkeitskartei oder Judenkartei jüdische Familien rekonstruierten, sind eine Fundgrube, wie auch Deborah Hertz in ihrer Monographie „Wie Juden Deutsche wurden“ für Berlin nachwies.²⁵

Im Kontext dieser Begeisterung für Genealogien und familiärer Zusammenhänge entstanden zeitgleich private Sammlungen zu einzelnen jüdischen Familien, die heute vor allem im Leo-Baeck-Institut in New York aufbewahrt werden und die zum Teil für unsere Datenbank herangezogen werden konnten.²⁶ Hierzu gehört die Sammlung des Rechtsanwalts, Unternehmers und Kunstsammlers Dr. Michael Berolzheimer (1866–1942), einem leidenschaftlichen Genealogen, dessen familiäres Interesse sich vor allem auf den fränkischen

²² Krone: Wissenschaft und Öffentlichkeit, S. 80 (wie Anm. 19). Der Band erschien dann 1963. Vgl. auch Grunwald, Max: Vorwort zum Nachdruck der Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (MGWJ), Jg. 83 (1939), Tübingen 1963.

²³ Jacobson, Jacob: *Jüdische Trauungen in Berlin 1723–1759*, Berlin 1938.

²⁴ Jacobson, Jacob: *Jüdische Trauungen in Berlin 1759–1813*. Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Mit einem Geleitwort von Hans Herzfeld (=Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Quellenwerke Band 4), Berlin 1968.

²⁵ Vgl. hierzu die Ausführungen von Hertz, Deborah: *Wie Juden Deutsche wurden. Die Welt jüdischer Konvertiten vom 17. bis zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt a. Main 2010.

²⁶ Grubel, Fred: (Hrsg.): *Leo Baeck Institute New York. Catalog of the Archival Collections*, Tübingen 1990. Einen Überblick bietet Mecklenburg, Frank: *Family History and the Leo Baeck Institute*, in: PaRDeS. Journal of the Association for Jewish Studies in Germany 26 (2020), S. 51–60.

Raum beschränkte.²⁷ Der Sohn des Bleistiftfabrikanten Heinrich Berolzheimer aus Fürth konnte im Juli 1938 über die Schweiz in die USA fliehen, wo er 1942 in Mount Vernon/New York verstarb. Sein Besitz wurde 1939 beschlagnahmt.²⁸ Seine Sammlung umfasst sowohl Stammbäume als auch Kopien zum Zensus, Lebensdaten von Familienangehörigen sowie Steuerlisten der jüdischen Gemeinden Markt Berolzheim (1631–1938) und Heidenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, weiterhin zu Fürth und Redwitz an der Rodach vom 17. bis 19. Jahrhundert. Für den badischen Raum wichtig sind die Arbeiten des 1875 in Liedolsheim geborenen Lehrer Berthold Rosenthal (1875–1957), der 1940 mit seiner Frau emigrieren konnte.²⁹ Er starb Ende 1957 in Omaha (Nebraska). Neben seinen genealogischen Studien ist seine 1927 erschienene *Heimatgeschichte der badischen Juden* von überzeitlicher Bedeutung.³⁰ Zudem konnten wir die Samson und Salomon Benedict Goldschmidt Collection,³¹ die die Geschichte der Frankfurter Familie gleichen Namens rekonstruiert.³² Das Material der *Ettinger Family Collection* zu Frankfurt am Main wurde nur punktuell berücksichtigt, auch wenn sie deutlich mehr Informationen liefert, als das von dem Juristen Alexander Dietz (1864–1934) angefertigte *Stammbuch der Frankfurter Juden*³³, das innerhalb der jüdischen Wissenschaftscommunity sehr geschätzt wurde. Arthur Czellitzer betonte in seinem Nachruf, dass er zunächst davon ausging, dass es sich bei Dietz um einen jüdischen Mitbürger handelte, denn wer sollte sonst so ein „unentbehrliches Handwerkszeug“ verfassen. Er würdigte dessen Leistung mit dem Satz: „Die jüdischen Familienforscher grüßen an der Bahre von Dr. Alexander Dietz ihren Meister.“³⁴

²⁷ Michael G. Berolzheimer, in: Fred Grubel (Hrsg.): *Leo Baeck Institute New York. Catalog of the Archival Collections*, Tübingen 1990, S. 33.

²⁸ Berolzheimer, Michael G. (Hrsg.): *Michael Berolzheimer: 1866 – 1942. His Life and Legacy*, Stockton, Calif. 2014; Mazzoni, Ira: Vertrieben. Stück für Stück wird die Sammlung des Mäzens wieder rekonstruiert, in: *Süddeutsche Zeitung*, 14. Februar 2015, S. 23.

²⁹ Watzinger, Karl Otto: *Geschichte der Juden in Mannheim 1650–1945*, Stuttgart 1987 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Mannheim Band 12), S. 132–133.

³⁰ Rosenthal, Bernhard: *Heimatgeschichte der badischen Juden seit ihrem geschichtlichen Auftreten bis zur Gegenwart*, Bühl 1927.

³¹ Salomon Benedikt Goldschmidt Family, in: Fred Grubel (Hrsg.): *Leo Baeck Institute New York. Catalog of the Archival Collections*, Tübingen 1990, S. 254; Markreich, Max: Jüdisches Blut im ‘arischen’ Adel, in: *Jüdische Familienforschung* 7/25 (1931), S. 344–346; Kahn, Ernst: Zum Thema Jüdisches Blut im ‘arischen’ Adel, in: *Jüdische Familienforschung* 78/26 (1931): 353–354. Dazu auch Mecklenburg, Frank: *Family History and the Leo Baeck Institute*, S. 51–60 (wie Anm. 26).

³² Vgl. zu einzelnen Aspekten der Familiengeschichte Allfrey, Anthony: *The Goldschmidts*, London 1996; Hutchins, Chris; Midgley, Dominic: *Goldsmith – Money, Women and Power*, Richmond 2015; Kasper-Holtkotte, Cilli: *Im Westen Neues: Migration und ihre Folgen: deutsche Juden als Pioniere jüdischen Lebens in Belgien, 18./19. Jahrhundert*, Leiden 2003, S. 181–186.

³³ Dietz, Alexander: *Stammbuch der Frankfurter Juden. Geschichtliche Mitteilungen über die Frankfurter jüdischen Familien von 1349–1849*, Frankfurt am Main 1907.

³⁴ Czellitzer, Arthur: Justizrat Dr. Alexander Dietz zum Gedächtnis, in: *Mitteilungen der jüdischen Familienforschung* 10 (1934), S. 589 f.

Die Deutschen jüdischen Glaubens legten Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts großen Wert auf ihre Stammbäume, die ihren Fokus meist ausschließlich auf die männliche Abstammungslinie legten.³⁵ Auch nichtjüdische Autoren, die sich dem Thema widmeten, verfolgten diese Sichtweise. Insbesondere die Verfasser dieser unveröffentlichten Familiengeschichten und genealogischen Sammlungen bereiteten Daten auf, ohne dass sie diese Informationen aufgrund der politischen Situation einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen konnten.³⁶ Besonders wertvoll sind diese, da sie noch Zugang zu innerjüdischen Überlieferungen hatten, die im 2. Weltkrieg unwiederbringlich verloren gingen.³⁷

Ein weiterer wichtiger Bestand sind die Memorbücher der jüdischen Gemeinden, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts üblich wurden. In den Synagogen aufbewahrt, spiegeln sie das Seelengedächtnis sowie die Geschichte der Gemeinde für die nachkommenden Generationen wieder. Sie geben Auskunft über die Verstorbenen, aber auch über besondere Ereignisse. Der Buchhändler und Verleger Louis Lamm edierte Memorbücher u. a. zu Buttenwiesen,³⁸ und Oettingen³⁹. Magnus Weinbergs leistete seinen Beitrag zur Auswertung verschiedener bayerischer Memorbücher.⁴⁰ Friedhofsinventare erstellten Bernhard Wachstein (1868–1935) zum Friedhof in Wien⁴¹ und Louis Lamm zu Kriegshaber, Binswangen und Buttenwiesen.⁴² Diese Publikationen dienen ebenso dazu, Familien zu rekonstruieren, wie die in letzter Zeit publizierten Datenbanken oder Register zu jüdischen Friedhöfen, die vor allem Inschriften der Grabsteine durch Transkriptionen für ein breites Publikum zugänglich machen.⁴³

Zudem muss man, um familiäre Netzwerke zu rekonstruieren, überwiegend auf Standardwerke zur jüdischen Familienforschung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückgreifen, z. B. auf die Werke von David Kaufmann (1852–1899)⁴⁴, Mitherausgeber der *Monatsschrift für*

³⁵ Thulin; Krahe: *The History of Jewish Families*, S. 22 (wie Anm. 12).

³⁶ Scheltjens: *Upcycling*, <https://doi.org/10.1108/JD-12-2022-0271> (wie Anm. 3).

³⁷ *Computergenealogie. Magazin für Familienforschung: Jüdische Genealogie*, 2021 (Jg.36/1).

³⁸ Lamm, Louis: *Das Memorbuch in Buttenwiesen*, in: *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums* 45/5 (1901), S. 540–549.

³⁹ Lamm, Louis: *Das Memorbuch von Oettingen*, Berlin 1932.

⁴⁰ Weinberg, Magnus: *Die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in Bayern*, Frankfurt am Main 1937.

⁴¹ Wachstein, Bernhard: *Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien*, 2 Bde, Wien 1915–1917.

⁴² Lamm Louis: *Zur Geschichte der Juden im bayerischen Schwaben Bd. 1: Die jüdischen Friedhöfe in Kriegshaber, Buttenwiesen und Binswangen*, Berlin 1912.

⁴³ Vgl. hierzu exemplarisch die Datenbank des Steinheim-Instituts; Wallerstein Jewis Cemetery – Grave List. a result of Harburg Project Research Activities abzurufen unter http://www.alemannia-judaica.de/wallerstein_friedhof.htm; Baiersdorf abzurufen unter <http://www.jg-baiersdorf.de/>; jüdische Grabstätten in Hessen, <https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/index/sn/juf>; epidat - epigraphische Datenbank: <http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat>; Schenef, Yehuda, *Alphabetical Burial Register Jewish Cemetery Kriegshaber (Pfersee) in Augsburg 2011* (abzurufen unter: http://www.alemannia-judaica.de/kriegshaber_friedhof.htm).

⁴⁴ Zu ihm vgl. Mirjam Tulin: *Kaufmanns Nachrichtendienst. Ein jüdisches Gelehrtennetzwerk im 19. Jahrhundert*, Göttingen 2012. Krone: *Wissenschaft und Öffentlichkeit*, S. 46–47 (wie Anm. 19).

Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Hierzu gehört u.a. sein Werk zu Samson Wertheimer,⁴⁵ ebenso wie das zusammen mit Max Freudenthal (1868–1937)⁴⁶ verfasste Buch zur Familie Gompertz.⁴⁷ Freudenthals Buch zu David Oppenheim⁴⁸ ist hierfür ebenso wichtig wie seine Arbeiten zu den Juden auf den Leipziger Messen.⁴⁹

Eine kurze „Periode lokalgeschichtlicher Begeisterung am Ende des 19. Jahrhunderts“ führte zu einer Reihe von Studien, die sich mit der jüdischen Geschichte der untersuchten Regionen beschäftigten. Hierzu gehörte der jüdische und später konvertierte Rechtsanwalt Siegfried Hänle (1814–1889),⁵⁰ mit einem wichtigen Beitrag zum Markgraftum Brandenburg-Ansbach.⁵¹ Rabbiner Adolf Eckstein (1857–1935) verfasste ein Standardwerk zu den Juden im Hochstift Bamberg 1898⁵² und wenige Jahre später eines zum Markgraftum Brandenburg-Bayreuth.⁵³ Leopold Löwenstein (1843–1923) fertigte umfangreiche Studien zur Kurpfalz,⁵⁴ zu Mergentheim⁵⁵ sowie Fürth,⁵⁶ ferner zur Familie des Rabbiners Nathanael Weil⁵⁷ und der Familie Teomin⁵⁸ sowie zum Rabbinat Hanau.⁵⁹ In den 1930er Jahren erschienen weitere Werke, die man in diese Tradition einordnen kann: Hierzu gehören Louis Lamms (1871–

⁴⁵ Kaufmann, David: *Zur Geschichte Jüdischer Familien: Samson Wertheimer, der Oberhoffactor und Landesrabbiner (1658–1724) und seine Kinder*, Wien 1888.

⁴⁶ Strauss Almstad, Jeannette / Wolfes, Matthias: Max Freudenthal, in: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL)*, Bd. 19, Nordhausen 2001, Sp. 448–452.

⁴⁷ Kaufmann, David; Freudenthal, Max: *Die Familie Gompertz. Zur Geschichte jüdischer Familien*, Frankfurt am Main 1907.

⁴⁸ Freudenthal, Max: David Oppenheim als mährischer Landrabbiner, in: *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums* 46/5–6 (1902), S. 262–274.

⁴⁹ Laux, Stephan: Heinrich Schnee, in: *lwl.org*, Internetportal „Westfälische Geschichte“, LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte, 17. Januar 2007, https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=5547&url_tabelle=tab_person; Ders.: Heinrich Schnee (1895–1968). Leben und Werk eines Historikers auf «gesamtdeutsch-christlichem Boden», in: Fleckenstein, Gisela; Klöcker, Michael; Schloßmacher, Norbert (Hrsg.): *Kirchengeschichte. Alte und neue Wege. Festschrift für Christoph Weber*. Frankfurt am Main u. a. 2008, S. 829–854; Ders.: „Ich bin der Historiker der Hoffaktoren“ – Zur antisemitischen Forschung von Heinrich Schnee (1895–1968), in: *Simon Dubnow Institute Yearbook* 5 (2006), S. 485–514.

⁵⁰ Haus der Bayerischen Geschichte (Hrsg.): *Biographien. Menschen aus Bayern*, abzurufen unter URL: <https://hdbg.eu/biografien/detail/siegfried-bis-1854-samuel-haenle/2396>.

⁵¹ Hänle, Siegfried: *Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstenthum Ansbach*, Ansbach 1867.

⁵² Eckstein, Adolf: *Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstbistum Bamberg*, Bamberg 1898; Ders.: *Nachträge zur Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstbistum Bamberg*, Bamberg 1899.

⁵³ Eckstein, Adolf: *Geschichte der Juden im Markgraftum Bayreuth*, Bayreuth 1907.

⁵⁴ Löwenstein, Leopold: *Geschichte der Juden in der Kurpfalz: nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt* (Beiträge zur Geschichte der Juden in Deutschland, Bd. I), Frankfurt am Main 1895.

⁵⁵ Löwenstein, Leopold: *Zur Geschichte der Juden in Mergentheim*, in: *Blätter für jüdische Geschichte und Literatur* III (1902), S. 7–14, 53–56, 81–84, 97–101.

⁵⁶ Löwenstein, Leopold: *Zur Geschichte der Juden in Fürth*, 3 Teile in 1 Band (Nachdruck der Ausgabe Frankfurt 1909–1913), Hildesheim 1974.

⁵⁷ Löwenstein, Leopold: *Beiträge zur Geschichte der Juden in Deutschland*, Bd. 2: Nathanael Weil. Oberrabbiner in Karlsruhe und seine Familie, Frankfurt am Main 1898.

⁵⁸ Löwenstein, Leopold: *Die Familie Teomin*, in: *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums* 57 (N. F. 21) (5/6) (1913), S. 341–362.

⁵⁹ Löwenstein, Leopold: *Das Rabbinat in Hanau nebst Beiträgen zur Geschichte der dortigen Juden*, Frankfurt am Main 1921.

1943)⁶⁰ Werke zu Bayerisch-Schwaben⁶¹ und Magnus Weinbergs (1747–1943)⁶² Arbeiten zur Oberpfalz.⁶³

Die Studien folgen einem gemeinsamen Narrativ. Nach einem blühenden Mittelalter und einer Phase des generellen Niedergangs während der Frühen Neuzeit stellte die Integration der Juden in das deutsche Bürgertum den historischen Endpunkt der Geschichte der jüdischen Deutschen dar. Mit der rechtlichen Gleichstellung wurden diese „aus der Erniedrigung früherer Zeiten erhoben“ und damit „zu gleichberechtigten Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft.“⁶⁴ Bei Eckstein mündete beispielsweise das unbewusste oder bewusste Filtrieren und Zusammenführen der archivalischen Puzzlesteine in die sinnstiftende Interpretation für die Zeitgenossen zu einer linearen Entwicklung von einer unterdrückten – zum großen Teil verarmten – Gruppe, die durch Erziehung und Anpassung zu gleichberechtigten deutschen Staatsbürgern wurde. Diese Interpretation bezeichnete Daniel Cohen in seiner Untersuchung zu den Landesrabbinateen als „Prolog eines darauf folgenden, glänzenden“ Zeitalters.⁶⁵ Dabei betonte Rabbiner Max Grunwald (1871–1953),⁶⁶ dass „selbst in den Zeiten des Ghettos [...] zwischen den Juden und der Umwelt ein reger Tauschverkehr volkskundlichen Gutes statt[and].“⁶⁷

In einem anderen Kontext entstanden sind die Arbeiten zu den Hoffaktoren⁶⁸ des Lehrers Heinrich Schnee (1895–1968). Er hatte diese in den 30er Jahren begonnen und thematisierte die Rolle der jüdischen Wirtschaftselite. Diese leisten bis heute einen grundlegenden Beitrag

⁶⁰ Manasse, Peter: Louis Lamm (1871-1943). Antiquar und Verleger in Berlin und Amsterdam, Privatdruck, Amsterdam 2010.

⁶¹ Lamm, Louis: Zur Geschichte der Juden in Lauingen, Mainz 1903. Ders.: Zur Geschichte der Juden im bayerischen Schwaben, Bd. 2: Zur Geschichte der Juden in Lauingen und in anderen pfalz-neuburgischen Orten, Berlin 1915.

⁶² Pomerance, Aubrey: Rabbiner Magnus Weinberg. Chronist jüdischen Lebens in der Oberpfalz, in: Brenner, Michael Brenner; Höpfinger, Renate (Hrsg.): Die Juden in der Oberpfalz, München 2009, S. 139–157.

⁶³ Weinberg, Magnus: Geschichte der Juden in der Oberpfalz, Bd. 5: Herzogtum Sulzbach (Sulzbach und Floss) (Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, Bd. 2), München 1927.

⁶⁴ Eckstein, Adolf: Der Kampf der Juden um ihre Emanzipation in Bayern, Fürth 1905, S. V.

⁶⁵ Cohen Daniel J.: Die Entwicklung der Landesrabbinate in den deutschen Territorien bis zur Emanzipation, in: Haverkamp, Alfred (Hg.): Zur Geschichte der Juden im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Stuttgart 1981, S. 221-242, hier S. 223.

⁶⁶ Vgl. hierzu grundlegend Daxelmüller, Christoph: Hundert Jahre jüdische Volkskunde – Dr. Max (Meir) Grunwald und die "Gesellschaft für jüdische Volkskunde", in: Aschkenas (Bd. 9/1), 1999, S. 133–144; Ders., Gesellschaft für jüdische Volkskunde, in: <https://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/gesellschaft-f%C3%BCr-j%C3%BCdische-volkskunde>; Staudinger, Barbara: Salon Austria. Die großen Köpfe österreichisch-jüdischer Kultur. Wien 2014, S. 157–160; Pelc, Ortwin: Max Grunwald, in: <https://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/grunwald-max>.

⁶⁷ Grunwald zitiert bei Daxelmüller: Hundert Jahre, S. 139 (wie Anm. 66).

⁶⁸ Schnee, Heinrich: Die Hoffinanz und der moderne Staat. Geschichte und System der Hoffaktoren an deutschen Fürstenthöfen im Zeitalter des Merkantilismus, 6 Bde., Berlin 1953–1965.

für die Erforschung dieser Gruppe,⁶⁹ auch wenn es eine Sichtweise betonte, die das negative Urteil über Juden tradierte und zementierte.⁷⁰

Die spezifischen historischen und politisch-ideologischen Kontexte, in denen diese Sammlungen entstanden, werfen die Frage auf, wie und ob man dieses Material für moderne Fragestellungen aufbereiten und fruchtbar machen kann?

Da es keine adäquate Überlieferung zu den christlichen Tauf-, Heirats- und Sterbeverzeichnissen für die jüdische Bevölkerung gibt, und auch die innerjüdische Überlieferung sich nur rudimentär erhalten hat oder sogar bewusst nicht angefertigt wurde,⁷¹ wird regelmäßig auf Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zurückgegriffen ebenso wie auf genealogische Forschungen dieser Zeit.

Während die im Rahmen der Genealogien erstellten Daten meist so aufbereitet sind, dass sie nach Überprüfung in eine Datenbank eingepflegt werden können, sind Teile der von uns verwendeten sogenannte *legacy collections*, kritisch zu hinterfragen. Mitunter enthalten die Sammlungen noch sozial- und wirtschaftsgeschichtliche interessante Informationen aus Quellen, die heute nicht mehr existieren. Wie Werner Scheltjens erst kürzlich betonte, spielt das Upcycling in den Geschichtswissenschaften aufgrund seines wissenschaftlichen Mehrwerts eine wichtige Rolle, einerseits um historische Datensammlungen interoperabel und wiederverwendbar zu machen und andererseits um die Methoden früherer Forschergenerationen zu untersuchen.⁷² In diesem Sinne wurde das eben vorgestellte Material herangezogen.

Die Daten der früheren Forschergenerationen wurden auf ihre Kohärenz geprüft, mit weiteren Befunden ergänzt und strukturiert, um neue Informationen generieren zu können.⁷³ Hierzu konnten alle publizierten sowie die noch nicht veröffentlichten Münchner Repertorien

⁶⁹ Neuere Forschungen zu Hofjuden beinhalten nicht die Fülle an Informationen, zeigen jedoch ein deutlich anderes Bild. Vgl. Battenberg, J. Friedrich; Ries, Rotraud: Hofjuden – Ökonomie und Interkulturalität. Die jüdische Wirtschaftselite im 18. Jahrhundert, (Hamburger Beiträge zur Geschichte der Deutschen Juden, Bd. 25), Hamburg 2002.

⁷⁰ Laux, Stephan: Heinrich Schnee (1895–1968), S. 829–854 (wie Anm. 49). Ders.: „Ich bin der Historiker der Hoffaktoren“, S. 485–514 (wie Anm. 49).

⁷¹ Honigmann, Peter: Die Akten des Exils Betrachtungen zu den mehr als hundertjährigen Bemühungen um die Inventarisierung von Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland, in: Der Archivar (Bd. 54, Heft 1), 2001, 23–31, hier S. 23.

⁷² Scheltjens: Upcycling, <https://doi.org/10.1108/JD-12-2022-0271> (wie Anm. 3).

⁷³ Scheltjens: Upcycling, <https://doi.org/10.1108/JD-12-2022-0271> (wie Anm. 3).

des Reichskammergerichts⁷⁴ sowie das Frankfurter Archivinventar ausgewertet werden.⁷⁵ Die darin enthaltenen personenbezogenen Informationen wurden in beide Datenbanken eingepflegt. Zu den spezifischen Quellen der jüdischen Familienforschung zählen vor allem Pinkassim (Aufzeichnungen jüdischer Gemeinschaften, Memorbücher, Gebetbücher (siddurim)), in denen sich häufig persönliche Aufzeichnungen finden lassen. Neben punktuell vorhandenen Beschneidungs-, Heirats- und Sterberegistern, bieten sich auch Eheverträge (Kettubot) an,⁷⁶ die sich mitunter in der obrigkeitlichen Überlieferung finden. Innerjüdische Quellen konnte in diesem Projekt jedoch nur punktuell berücksichtigt werden, sind aber mitunter Teil der jüdischen Familienforschung. Dazu verwendeten wir Datensammlungen früherer Forscher, die bereits vorgestellt wurden. Alle genealogischen Informationen wurden auf Plausibilität geprüft, validiert und korreliert.

2. Quellen und Literatur

Das Projekt „Fraktalität und die Dynamiken jüdischen Lebens“ zielte auf einen typologischen Vergleich dreier Fallbeispiele lokaler bzw. regionaler jüdischer Siedlungsschwerpunkte im frühneuzeitlichen Reich. Dabei sollte ein erweitertes Verständnis der Rahmenbedingungen jüdischer Existenz sowie der Handlungsspielräume jüdischer Akteur:innen erreicht werden. Unter Rückgriff auf das von Duhamelle und Bretschneider entwickelte Konzept der ‚Fraktalität‘ wurden erstmals systematisch und vergleichend für das Judentum im Reich

⁷⁴ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Reichskammergericht. (Bayerische Archivinventare) (Inventar der Akten des Reichskammergerichts) hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: A – Nr. 1–428 (Bd. 50/1), bearb. von Barbara Gebhardt und Manfred Hörner, München 1994; B, 1 – Nr. 429–868 (Bd. 50/2), bearb. von Barbara Gebhardt und Manfred Hörner, München 1996; B, 2 – Nr. 869–1.406 (Bd. 50/3), bearb. von Barbara Gebhardt und Manfred Hörner, München 1997; B, 3 – Nr. 1.407–1.839 (Bd. 50/4), bearb. von Barbara Gebhardt und Manfred Hörner, München 1998; B, – Indices (Bd. 50/5), bearb. von Manfred Hörner, München 1996; C – Nr. 1.840–2.129 (Bd. 50/6), bearb. von Manfred Hörner, München 1995; D – Nr. 2.130–2.676 (Bd. 50/7), bearb. von Margit Ksoll-Marcon und Manfred Hörner, München 2001; E – Nr. 2.677–3.227 (Bd. 50/8), bearb. von Manfred Hörner, München 2001; F – Nr. 3.228–3.883 (Bd. 50/9), bearb. von Margit Ksoll-Marcon und Manfred Hörner, München 2002; G – Nr. 3.884–4.491 (Bd. 50/10), bearb. von Manfred Hörner, München 2003; H, 1 – Nr. 4.492–5.084 (Bd. 50/11), bearb. von Wilhelm Füßl und Manfred Hörner, München 2004; H, 2 – Nr. 5.085–5.282 (Bd. 50/12), bearb. von Wilhelm Füßl und Manfred Hörner, München 2005; I u. J – Nr. 5.283–5.568 (Bd. 50/13), bearb. von Manfred Hörner, München 2006; K – Nr. 5.569–6.206 (Bd. 50/14), bearb. von Stefan Breit und Wolfgang Pledl, München 2008; L – Nr. 6.207–6.705 (Bd. 50/15), bearb. von Manfred Hörner, München 2008. M – Nr. 6.706–7308 (50/16), bearb. von Stefan Breit, München 2009; N – Nr. 7.309–7.912 (50/17), bearb. von Manfred Hörner, München 2011; N – Nr. 7.913–8.026 (50/18), bearb. von Manfred Hörner, München 2013; O – Nr. 8.027–8.429.912 (50/19), bearb. von Manfred Hörner, München 2015; P u. Q – Nr. 8.430–8.976 (50/2 Kaltwasser, Inge (Bearb.), Inventar der Akten des Reichskammergerichts 1495–1806. Frankfurter Bestand, Frankfurt am Main 2000. 0), bearb. von Manfred Hörner, München 2019. Die Repertorien R–Z sind noch nicht veröffentlicht: Sie wurden uns dankenswerter Weise vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv zur Verfügung gestellt.

⁷⁵ Kaltwasser, Inge (Bearb.): Inventar der Akten des Reichskammergerichts 1495–1806. Frankfurter Bestand, Frankfurt am Main 2000.

⁷⁶ Vgl. auch Thulin; Krahn: *The History of Jewish Families*, S. 13f. (wie Anm. 12).

maßgeblichen herrschaftlich-räumlichen Konstellationen in ihrer Auswirkung auf jüdisches Leben untersucht. Dabei sollten die drei untersuchten Räume exemplarisch die Vielfalt an möglichen schutzherrschaftlichen Bedingungen für die jüdischen Gemeinden im Reich abbilden (Teilprojekt 1: Fürth, Teilprojekt 2: Rittergut Mitwitz, Teilprojekt 3: Deutscher Orden in der Ballei Franken und im Meistertum Mergentheim).⁷⁷ Im zweiten Projekt ging es um die Kooperation jüdischer Unternehmer, Kaufleute und Hofjuden mit christlichen Partnern. Ziel war es, nachweisen zu können, dass die religiöse Trennung im Alltag deutlich weniger relevant war, als bislang von der Forschung behauptet.⁷⁸

Im Rahmen der vier Untersuchungsfelder wurden überwiegend Quellen christlicher Obrigkeiten ausgewertet, die den jeweiligen Fragestellungen der Projekte entsprachen. Zu den größten dafür herangezogenen Beständen gehören die Reichskammergerichtsakten in München und Frankfurt sowie die Bestände des Reichshofrats in Wien. Im Rahmen des Teilprojektes zum Judenschutz des Deutschen Ordens wurden die einschlägigen Bestände in den Staatsarchiven Ludwigsburg und Stuttgart herangezogen. Für das zweite Teilprojekt Rittergut Mitwitz war vor allem das im Staatsarchiv Bamberg liegende Archiv der Freiherren von Würzburg von enormer Bedeutung. Zum dritten Teilprojekt Fürth wurden die Bestände im Stadtarchiv Fürth, im Staatsarchiv Nürnberg und im Staatsarchiv Bamberg ausgewertet.

In allen Untersuchungen waren Steuerlisten, Häuserlisten, Rats- und Gemeindeprotokolle, Unterpandprotokolle, Einquartierungslisten, Rauchgebühren, Geleitslisten,⁷⁹ Suppliken und Gerichtsprozesse, ebenso wie innerkirchliche Überlieferungen, die u.a. über die Stolgebühren auch die jüdischen Einwohner erfassen, zentral.

Die Datenbank zu christlich-jüdischen Geschäftsbeziehungen erweitert die prosopographische Datenbank um eine weitere Komponente, da sie vor allem auf die Aktenüberlieferung

⁷⁷ Zu ersten Ergebnissen vgl. Schmölz-Häberlein, Michaela; Ullmann, Sabine (Hrsg.): Themenschwerpunkt: Fraktale Räume und jüdische Lebensformen während der Frühen Neuzeit, in: *Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden* (Bd. 33/1) 2023.

⁷⁸ Schmölz-Häberlein, Michaela: Der Financier und der Projektemacher – Die herrschaftliche Gold- und Silberdrahtmanufaktur in Schwabach als christlich-jüdisches Kooperationsprojekt, in: *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte (ZBLG)* 85/3 (2022), S. 623–656; Dies.: Wetterextreme, Wirtschaftskrisen und unternehmerisches Handeln: Die Kooperation der Augsburger Kattundruckerei Schöppler & Hartmann mit jüdischen und christlichen Großhändlern (1783–1786), in: *Annales Mercaturae. Jahrbuch für internationale Handelsgeschichte* 7 (2021), S. 111–157; Dies.: Jüdische Handelshäuser als Kriegsfinanciers und Armeelieferanten zwischen Pfälzischem Erbfolgekrieg (1688–1697) und Österreichischem Erbfolgekrieg (1740–1748): Das Beispiel der Fürther Fränkel-Gesellschaften, in: Keil, Martha; Rauscher, Peter; Ullmann, Sabine (Hrsg.): *Juden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Akteure, Erfahrungen, Strukturwandel* (Forschungen zur Geschichte der Juden 33), Wiesbaden 2022, S. 191–228. Kruk, Oliver: „der völlig und gänzl[iche] Ruin und Untergang der so weit und breit in gantz Europa bekannten Zunnerischen Handlung“? Ein buchhandelsgeschichtlicher Akteur um 1700, in: *Pietismus und Neuzeit* 46/47 (2020/21), S. 108–132.

⁷⁹ Wollmershäuser, Friedrich R.: Jüdische Geleitzahlungen als genealogische Quellen, in: *Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde* 35 (2017) S. 179–211.

gerichtlicher Auseinandersetzungen rekurriert. Mangels überlieferter Firmenarchive eröffnen vielfach erst die vor Gericht verhandelten Konflikte den Blick auf die wirtschaftlichen Kooperationen. Als besonders vielversprechend haben sich die Prozesse vor dem Reichskammergericht und ergänzend vor dem Reichshofrat erwiesen.

Der Reichshofrat fungierte als Appellationsinstanz gegenüber Urteilen der territorialen Obergerichte sowie erstinstanzlich bei Klagen reichsunmittelbarer oder als schutzbedürftig angesehener Gruppen, worunter die Schutzjuden gezählt wurden. Zahlreiche Juden – ihre Verfahren machten insgesamt fünf Prozent am gesamten Prozessaufkommen des Reichshofrats aus – vor allem aus dem süddeutschen Raum nutzten die Möglichkeit ihre Interessen dort zu vertreten und vertrauten der Kompromissfindung dieses Reichsgerichts. Sie klagten vor allem Schuldforderungen aus Geldgeschäften, die Bezahlung aus Lieferungen von Luxuswaren und der Truppenversorgung ein.⁸⁰ Dabei finden sich auch gemeinsame Handelsgesellschaften mit Christen wie die Lotteriegesellschaft des Fuldaer Fürstbischof Heinrich VIII von Bibra und des Heidingsfelder Schutzjuden Samuel Wolf Niederwernn aus dem Jahr 1772.⁸¹ Die Akten des Reichskammergerichts sind ebenfalls eine Fundgrube derartiger Geschäftsbeziehungen.⁸² Hierfür wurden vor allem die Bestände in München und in Frankfurt am Main konsultiert und ausgewertet. Zahlreiche weitere Funde in verschiedenen Archiven des Süddeutschen Raumes – insbesondere das Archiv der Herrschaft Schwarzenberg – runden das Bild ab. Besonders ertragreich und auch gewissermaßen einzigartig waren die Briefbücher der Firma Schöppler und Hartmann in Augsburg, die seit der Gründung im Jahre 1783 alle ausgehenden Korrespondenzen beinhalteten und so wenigstens von christlicher Seite die Beziehung zu den jüdischen Händlern zeigen.⁸³ Hinzu kommen Funde u.a. aus den Staatsarchiven Amberg, Coburg oder Meiningen, die im Rahmen allgemeiner Recherchearbeiten getätigt wurden. Alle Informationen aus diesen Beständen, die für die Prosopographie wichtig erschienen, wurden ebenfalls in diese Datenbank übernommen.

Die Literatur, die zusätzlich ausgewertet wurde, umfasst neben den bereits näher analysierten *Legacy Collections* ein breites Spektrum an Forschungen aus den Bereichen der Lokal- und

⁸⁰ Vgl. exemplarisch Staudinger, Barbara: Die Resolutionsprotokolle des Reichshofrats als Quelle zur jüdischen Geschichte, in: Baumann, Annette; Westphal, Siegrid; Wendehorst, Stephan; Ehrenpreis, Stefan (Hrsg.): Prozessakten als Quelle. Neue Ansätze zur Erforschung der Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich (= Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 37), Köln, Weimar, Wien 2001.

⁸¹ HHStA Wien, Judicialia Relaciones 74–38.

⁸² Battenberg, J. Friedrich: Hofjuden und Reichskammergericht. Überlegungen zu Funktionen jüdischer Hoffaktoren an den obersten Reichsgerichten, in: Recht im Wandel. Wandel des Rechts: Festschrift für Jürgen Weitzel zum 70. Geburtstag, hrsg. von Ignacio Czeguhn, Köln u.a. 2014, 327–350.

⁸³ Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg [TIM], Kopierbuch der Firma Schöppler & Hartmann, 2 Bde. Vgl. zu ersten Ergebnissen Schmölz-Häberlein: Wetterextreme (wie Anm. 78).

Regionalgeschichte sowie der Wirtschafts-, Kultur- und Sozialgeschichte, die weitere Informationen zu den Personen enthielten.

3. Aufbau der Datenbanken

In den Geschichtswissenschaften spielen relationale Datenbanken inzwischen eine entscheidende Rolle bei der Organisation, Verwaltung und Analyse historischer Daten. Solche Datenbanken ermöglichen Historiker:innen komplexe Informationen zu Personen, Ereignissen, Orten und Institutionen effizient zu strukturieren und auszuwerten. Die beiden relationalen Datenbanken, die im Rahmen der an der Universität Eichstätt-Ingolstadt abgeschlossenen DFG-Projekte konzipiert und erstellt wurden, erfassen zum einen prosopographische Informationen jüdischer Personen und zum anderen deren ökonomischen Außenbeziehungen zur christlichen Mehrheitsgesellschaft. Letztere wurde parallel zur prosopographischen Datenbank des DFG-Projekts „Fraktalität“ konzipiert und ist somit eine Erweiterung der jüdischen Prosopographie um die geschäftlichen Beziehungen zur christlichen Mehrheitsgesellschaft. Beide geben den aktuellen Wissenstand wieder und bieten uns die Möglichkeit zukünftige Erkenntnisse einzupflegen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

Die Prosopographie zielt auf die systematische Erforschung eines bestimmten Personenkreises. Man definiert sie als „Erforschung des Einzelnen in Hinblick auf eine Gesamtheit, der er zuzurechnen ist“⁸⁴ bzw. als „Sammlung und Verzeichnung aller Personen eines nach Raum und Zeit abgesteckten Lebenskreises“⁸⁵. Sie fokussiert sich dabei eher auf ein reines Sammeln von Daten und erfasst Personengruppen deskriptiv. Es handelt sich weniger um eine Methode als vielmehr um einen Forschungsansatz, der die vorhandenen (knappen) Informationen so aufbereitet, dass Zusammenhänge und Muster aufgezeigt werden können.⁸⁶ Damit bildet sie die Grundlage für die Netzwerkanalyse und damit von Beziehungen zwischen einzelnen Personen. Der Mediävist Gramsch verortet die Prosopographie deshalb als ein Teilgebiet der Netzwerkforschung,⁸⁷ in dem personale Netzwerke durch mathematische Analyse

⁸⁴ Bulst, Neithart: Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie, in: *Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography*, Kalamazoo/Michigan 1986, S. 1–16, hier S. 4.

⁸⁵ Petersohn, Jürgen: Personenforschung im Spätmittelalter. Zu Forschungsgeschichte und Methode, in: *Zeitschrift für historische Forschung* (Vol. 2), 1975, S. 1–5, hier S. 1.

⁸⁶ Keats-Rohan, Katharine S. B.: *Prosopography approaches and applications: a handbook*, Oxford 2007, S. 37.

⁸⁷ Vgl. Gramsch, Robert: Zerstörte oder verblasste Muster? Anwendungsfelder mediävistischer Netzwerkforschung und das Quellenproblem, in: Düring, Martin; Eumann, Ulrich; Stark, Martin; Keyserlingk, Linda von (Hrsg.): *Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen* (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) zur Methodenforschung, Bd 1), Berlin 2016, S. 85–99, hier S. 85f.

aufgeschlüsselt werden, in der Knoten und Kanten unentbehrlich sind.⁸⁸ Dieser aktuelle Ansatz nimmt „weniger die Akteure selbst, als vielmehr die Beziehungen zwischen ihnen in den Blick.“⁸⁹ Doch nicht nur für die Netzwerkanalyse kann Prosopographie gewinnbringend sein. Auch zwischen ihr und der Onomastik, der Teildisziplin der Sprachwissenschaft, die Herkunft, Struktur und Entwicklung von Eigennamen beschreibt, besteht gegenseitige Abhängigkeit. Sie liefert einerseits Zusatzinformationen und ermöglicht es andererseits, Fragen nach sozialer Schicht sowie räumlicher und zeitlicher Konzentration leichter zu beantworten. Ähnlich verhält es sich mit Fragen nach genealogischen Zusammenhängen und den sozialen Verhältnissen, die damit empirisch zu untersuchen und zu beschreiben sind (Soziographie).⁹⁰

Doch vor der Netzwerkanalyse und noch vor dem Sammeln der Personendaten mussten grundlegende Entscheidungen bezüglich der Struktur der Datenbank und der Erfassung des Materials getroffen werden. Dazu stellte sich die Projektgruppe zum einen die Frage, welche Fragestellungen sie in den Einzelprojekten und im Gesamtprojekt verfolgten und inwiefern die Datenbank dafür einen Beitrag zu leisten vermag. Zu Beginn des Projekts wurden Ziele formuliert, die sich an folgenden Fragen orientierten:

- Kann die Datenbank für andere Forschungsfragen und Projekte jenseits der beiden DFG-Projekte erweitert werden (räumlich, zeitlich, inhaltlich)?
- Wie sollen die Daten veröffentlicht werden?
- Welche Möglichkeiten der Speicherung gibt es, und was muss bei der Auswahl der Software in Bezug auf eine langfristige Nutzung der Daten beachtet werden?

Danach nahm die Projektgruppe einige Datenbankformate in die engere Auswahl und entschied sich letztendlich eine relationale Datenbank über eine Google-Tabelle (Spreadsheet) aufzubauen und die Datenmodellierung und Auswertungen über die Open Access Graphdatenbank Neo4J vorzunehmen. Die Google-Tabelle hat im Vergleich zu einer Excel-Tabelle einige Vorteile. Die Projektmitarbeiter:innen konnten dezentral als auch gleichzeitig damit arbeiten. Die Speicherung erfolgt automatisch in der Cloud von Google Drive. Gleichzeitig sind alle Veränderungen im Versionslauf rekonstruierbar. Dies hat zur Folge, dass

⁸⁸ Gramsch, Robert: Autorität im Netzwerk der Fürsten. Friedrich II. und Heinrich (VII.) im Anerkennungswettstreit (1231–1235), in: Seibert, Hubertus; Bomm, Werner; Türk, Verena (Hrsg.): Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhunderts, Ostfildern 2013, S. 43–64, 47f. Zu Netzwerkanalyse und Graphentheorie vgl. Gamper, Markus; Reschke, Linda; Düring, Marten (Hrsg.): Knoten und Kanten III. Soziale Netzwerkanalyse in der Geschichts- und Politikforschung, Bielefeld 2015.

⁸⁹ Düring, Marten; Keyserlingk, Linda von: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Historische Netzwerkanalyse als Methode für die Erforschung von historischen Prozessen, in: Schützeichel, Rainer; Jordan, Stefan (Hrsg.): Prozesse: Formen, Dynamiken, Erklärungen, Wiesbaden 2015, S. 337–350, hier S. 338

⁹⁰ Keats-Rohan: Prosopography, S. 37–39 (wie Anm. 86).

alle stets das aktuellste Dokument vorliegen hatten. Ein aufwändiger Zugriff auf eine lokale Excel-Tabelle und zeitraubende Updates durch Versand entfielen, wodurch die Arbeitsabläufe entscheidend beschleunigt wurden. Auch aus technischen Gründen bietet Google Spreadsheet einen Vorteil gegenüber einer Excel-Tabelle, da so die Möglichkeit besteht, Daten schnell und einfach in ein CSV-Format zu exportieren.⁹¹ Mit dieser Exportfunktion wird eine eindeutige URI⁹² generiert, von der die CSV-Daten eines bestimmten Tabellenblattes heruntergeladen werden können. In Kombination mit der CSV-Ladefunktion können die Daten damit in Neo4J importiert werden. Der Link muss dafür nur einmal erstellt werden und kann danach beliebig oft für den Import genutzt werden.

Die Entscheidung für Google-Spreadsheet als Tabellenprogramm für die relationale Datenbank und Neo4J als Graphdatenbank zur Datenmodellierung und Auswertung ermöglichte es uns bereits zu Beginn drei wichtige Ziele des Projekts zu gewährleisten:

- 1) Bei der Software für die relationale Datenbank besteht nicht die Gefahr, dass diese in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar und ein Zugriff nicht mehr möglich sein wird. Sollte Google Spreadsheet eingestellt werden, können die Daten problemlos in andere Tabellenprogramme wie Excel importiert werden. Sicherungskopien als lokale CSV-Dateien sind ebenfalls ohne großen Aufwand möglich. Damit wird gewährleistet, dass die relationale Datenbank langfristig für die Forschung zu nutzen ist.
- 2) Die Google-Tabelle kann und soll für andere Forschungsfragen und Projekte beliebig erweitert werden. Die veröffentlichte Datenbank ist nicht nur das Ergebnis der beiden DFG-Projekte, sondern gleichzeitig der Beginn einer ersten noch unvollständigen Sammlung von prosopographischen Daten, die ergänzt und ausgebaut werden kann und soll.
- 3) Diese Flexibilität wird unterstützt, indem Forschende auf alle „Rohdaten“ zugreifen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Forschungsdatenbanken, bei denen nur ein begrenzter Zugriff über vorprogrammierte Abfragefenster möglich ist, soll allen künftigen Nutzern ein uneingeschränkter Zugang zu den Rohdaten offenstehen.

Auf der Basis dieser Grundlagen wurde vor dem Sammeln der Personendaten⁹³ das Erkenntnisinteresse festgelegt. Bei der Erarbeitung der Datenstruktur und des Aufbaus der einzelnen Tabellen unterstützte uns von Beginn an Prof. Dr. Andreas Kuczera (Mainz/Gießen). Die Herausforderung bestand darin, eine Struktur zu entwickeln, die unseren

⁹¹ Unter CSV versteht man „Comma-separated values“, also eine Textdatei, mit der einfach strukturierte Daten gespeichert oder ausgetauscht werden können.

⁹² Uniform Resource Identifier.

⁹³ Vgl. Düring; Keyserlingk: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften, S. 337 (wie Anm. 89).

geschichtswissenschaftlichen Fragestellungen gerecht wird und flexibel für Erweiterungen ist. Der britische Kommunikationswissenschaftler Thomas Francis Carney betonte in seinem Artikel zur Prosopographie: „there’s no one „ideal“ form of prosopography. The guidelines have to be adapted as the question and source materials under study indicate.“⁹⁴ Die erste Frage, die wir uns deshalb stellten, war, welche Informationen in dem für uns zugänglichen Quellenmaterial überliefert wurden, welche davon wir aufnehmen wollten und wie diese miteinander verknüpft sein sollten.

Die wichtigste Entität wurde mit der Entscheidung, eine prosopographische Datenbank jüdischer Personen in der Frühen Neuzeit in Süddeutschland aufzubauen, bereits von Beginn an festgelegt. Unter den personenbezogenen Informationen sammelten wir familiäre Beziehungen (Eltern, Kinder, Schwiegereltern, Geschwister), Lebensdaten (Geburtsort und -datum, Sterbeort und -datum und den Begräbnisort) sowie Berufe und Ämter.

Der Zuschnitt der DFG-Projekte gab bereits einen Zeitraum und die räumliche Ausdehnung vor. Alle vier Projekte umfassen grob den Zeitraum von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Räumlich liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem fränkischen Raum, da die drei Dissertationsprojekte unterschiedliche Räume in Franken untersuchten. Das Projekt zu den christlich-jüdischen Geschäftsbeziehungen fokussierte sich vor allem auf den Süden Deutschlands. Dabei zeigte sich schnell, dass die räumlichen Netzwerke der einzelnen jüdischen Personen zahlreich waren und weit über Franken bzw. den Süden des Reiches hinausreichten. Die zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen wurden deshalb in einem weiten Zugriff auf aschkenasische Juden mit einem zeitlichen Schwerpunkt in der Frühen Neuzeit abgesteckt. Informationen zu Schutzobrigkeiten und Begräbnisherrschaften sind zudem ein wichtiger Bestandteil der Datenbank.

Wie sind die Datenbanken aufgebaut? Das Strukturprinzip beider Datenbanken besteht darin, dass sowohl alle in den Archivalien und in der Literatur vorkommenden personenbezogenen Informationen und Ereignisse bestimmten Akteuren zugeordnet wurden.⁹⁵ Jede Person bekommt deshalb mit der Entität *Quelle* alle Belegstellen zugewiesen, die für sie zentral sind. Neben den Objekten wurden auch die Beziehungen zwischen ihnen definiert. *Personen* waren mit der Entität *Ort* auf mehrere Weisen verbunden: zunächst über die Lebensdaten Geburtsort, Sterbeort und Begräbnisort sowie über den Wohnort, aber auch über die Beziehungen

⁹⁴ Carney, Thomas F.: Prosopography: Payoffs and Pitfalls, in: Phoenix, Toronto 1973, S. 156–179, hier S. 164.

⁹⁵ Vgl. Gramsch: Zerstörte oder verblasste Muster, S. 92 (wie Anm. 87); ebenso Düring; Keyserlingk: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften, S. 343 (wie Anm. 89).

TÄTIGKEIT und GEMEINDEDIENSTE sowie durch die Beziehung SCHUTZHERR mit ihrer Obrigkeit.

Nach der Eingabe einer gewissen Masse an Daten, zeigte sich, dass das Datenmodell noch einmal überarbeitet werden musste. Dies lag vor allem daran, dass die Beziehungen zwischen den Entitäten *Person* und *Schutzobrigkeit*, *Person* und *Tätigkeit*, *Person* und *Gemeindedienst* sowie *Person* und *Wohnort* n:m-Beziehungen⁹⁶ waren, die über Zwischentabellen aufgelöst werden mussten. Diese nachträgliche Veränderung verbesserte die Datenstruktur, da die Informationen in kleinere, logisch zusammenhängende Einheiten aufgeteilt und somit die Verwaltung, Abfrage und Analyse der Daten vereinfacht wurde. Weil der Schutzbrief in der Regel zeitlich befristet war, wurde zwischen die Entitäten *Person* und *Schutzherr* die Entität *Schutzbrief* eingebaut, der wiederum über die Beziehung SCHUTZORT mit dem *Ort* und der Beziehung SCHUTZHERR mit dem *Schutzherrn* verbunden war.

Zu beachten ist, dass die ursprünglichen Spalten zu den *Wohnorten*, *Tätigkeiten*, *Gemeindediensten* und *Schutzobrigkeiten* und ihre enthaltenen Informationen auch nach dem Übertrag in die Zwischentabellen in der Haupttabelle verblieben und somit beim Aufrufen der Eindruck einer unsystematischen und doppelten Anführung der Daten entsteht. Dies war eine bewusste Entscheidung, um auch den Entwicklungsprozess der Datenbank nachvollziehbar zu machen.

Für die Graphmodellierung in Neo4J werden nur die Daten aus den Zwischentabellen importiert. Bei diesen Daten wurde durch Drop-Down-Listen und SVERWEISE der Primär- und Fremdschlüssel die Datenintegrität gewährleistet. Da die Zwischentabellen erst nachträglich hinzugefügt wurden, dienten sie zunächst als Absicherung und Überprüfungsmöglichkeit, ob wirklich alle Informationen aus den einzelnen Spalten in die daraus entstandenen Zwischentabellen übertragen wurden. Die Informationen in der Haupttabelle fungierten nun lediglich als Orientierungs- und Informationsmaterial und verblieben vor allem aus zeitökonomischen Gründen in der Tabelle.

Neben *Personen*, *Quellen*, *Orten*, *Gemeindedienst*, *Tätigkeit*, *Schutzbrief* und *Schutzherr* kam als achte Entität noch die *Rolle* hinzu. Diese wurde bewusst sehr neutral gehalten und teilt sich mit der Beziehung ROLLENTYP in die zwei bereits vorhandenen Entitäten *Gemeindedienst*

⁹⁶ Wenn Beziehungen beidseitig „viele“ sind, dann spricht man von n:m Beziehungen. Dies wird bei der Beziehung zwischen Personen und Wohnorten deutlich. Eine Person kann in unterschiedlichen („vielen“) Orten in ihrem Leben wohnen und in einem Ort können „viele“ Personen leben. In die Zwischentabelle Wohnorte wurden die Primärschlüssel der Personen und der Orte eingetragen und durch die Beziehungsattribute WOHNTE_IN_AB und WOHNTE_IN_BIS bzw. GENANNT eindeutig definiert.

und *Tätigkeit* auf. Unter *Gemeindedienst* fallen dabei alle jene Dienste, die ehrenamtlich oder als Nahrungserwerb ausgeübt wurden, im Gegensatz zur *Tätigkeit* aber einen Bezug zur Organisation der jüdischen Gemeinde hatten. Unter *Tätigkeiten* fällt hingegen alles was dem Nahrungserwerb diene.

Die erste und wichtigste Entität blieb auch nach der Überarbeitung des Datenmodells die *Person*, die über ihren Primärschlüssel *pid* identifiziert und durch Nachname, Name, Namensvariationen und Geschlecht als Attribute genauer beschrieben wird.

Die *Orte* wurden mit Geodaten aus WikiData verknüpft und nehmen in diesem Datenmodell neben den Personen nun eine zentrale Rolle ein. Die *Personen* sind mit den *Orten* nicht nur durch ihre Lebensdaten verbunden, die durch die Beziehungen GEBOREN_IN, GESTORBEN_IN, BEGRABEN_IN und WOHNORT ausgedrückt werden, sondern auch über die Entität *Schutzbrief*, der sich mit der Beziehung SCHUTZORT auf einen *Ort* bezieht. Auch der Rollenknoten, der sich in *Tätigkeit* und *Gemeindedienst* aufteilt, hat wieder eine Verbindung zum *Ort*.

Die hier vorgestellten Entitäten zeichnen sich durch ihren Ursprung in Quellen aus. Eine weitere im Datenmodell angelegte Entität *Familienverband* ist dagegen ein Konstrukt, um sich Forschungsfragen zu nähern. Ziel war es Familienstrukturen über Familienverbände zu modellieren, wie z. B. die Frage „Gibt es Heiratsmuster zwischen bestimmten Familien?“ Dafür wurden wichtige Familien als Familienverband modelliert und mit einer Relevanz von 1 bis 3 versehen. Unter Relevanz 1 wurden Familien kategorisiert, die überregionale-globale Kontakte (z. B. Hoffaktoren, Rabbiner) hatten, unter Relevanz 2 Familien, die über regionale Beziehungen und Kontakte verfügten (z. B. in Franken oder Schwaben) und unter Relevanz 3 Familien, die lediglich lokal und selten außerhalb ihres engeren örtlichen Umfelds in Erscheinung traten. Dieser Ansatz hat sich in dieser Form als nicht praktikabel erwiesen, ist aber weiterhin in der Tabelle vorhanden, um ihn zukünftig noch einmal aufzugreifen und zu modifizieren.

Abb. 1: Datenmodell der Jewish PID

Die Datenbank zu christlich-jüdischen Geschäftsbeziehungen erweitert die Jewish PID um eine entscheidende Komponente. Die handelnden Personen führen die gleiche Personenidentifikationsnummer (*pid*), so dass das familiäre Netzwerk mit dem der Geschäftsbeziehungen verknüpft werden kann. Neben dem *Wohnort* und der *Tätigkeit* wurden auch alle Quellen kongruent in beide Datenbanken eingegeben. Die erhobenen Daten zu den Personen aus der PID wurden durch die Beteiligung an *Gesellschaften* (Entität), die mit der Beziehung GELEITET_VON mit den *Personen* verbunden ist, sowie deren *Geschäftsbereichen* (Entität) inklusive der zusätzlichen Belegstellen in den *Quellen und Literatur* (Entität) erweitert. Die einzelnen Personen und Gesellschaften sind als AKTEUR_IN mit der Entität *Verbindung* verknüpft. Die *Verbindung* wird über die Beziehung BEREICH mit dem *Geschäftsbereich* noch näher definiert.

Knoten sind die Entitäten im Graph und die Kanten die Beziehungen zwischen den Entitäten. Der Vorteil von Graphtechnologien für Geisteswissenschaften liegt darin, dass Graphen sich sehr gut für die Modellierung und Analyse hochvernetzter Daten eignen:

“Graph databases address big challenges many of us tackle daily. Modern data problems often involve many-to-many relationships with heterogeneous data that sets up needs to: Navigate deep hierarchies, [f]ind hidden connections between distant items, and [d]iscover inter-relationships between items.”¹⁰¹

Die Datenmodellierung der relationalen Datenbanken orientierten sich von Beginn an daran, die gesammelten Daten in der Graphdatenbank Neo4J unter bestimmten Fragestellungen zu analysieren. Dies wird am Beispiel der Verwandtschaftsbeziehungen deutlich, die vor allem für genealogische Fragestellungen wichtig sind. Die in den Quellen und der Literatur genannten Verwandtschaftsverhältnisse sollten vollständig in die PID aufgenommen werden. Wenn nun aber für jede Verwandtschaftsbeziehung zwischen zwei Personen ein eigenes Attribut in Form einer Spalte in der Google-Tabelle angelegt worden wäre, wie es zu Beginn des Projekts von uns geplant war, hätte sich ein unübersichtliches Netz von (teilweise redundanten) Verwandtschaftsbeziehungen ergeben. Bei der Graphmodellierung für Neo4J orientierten wir uns deshalb am Projekt „Nomen et Gens“ (NeG), das sich bereits mit diesem Problem auseinandergesetzt hat und die Verwandtschaftsbeziehungen auf zwei Kantentypen reduziert hatte.¹⁰² Diese orientierten sich an klassischen Stammbäumen, die für gewöhnlich auch mit einer horizontalen und einer vertikalen Verbindung zwischen den Personen auskommen. Familienbeziehungen zwischen einzelnen *Personen* werden einerseits mit der horizontalen Verbindung VERHEIRATET_MIT und andererseits mit der vertikalen Verbindung KIND_VON ausgedrückt. Andere Verwandtschaftsbeziehungen wie Geschwister oder Schwiegervater sind zwar weiterhin in der Haupttabelle als Spalten angelegt, dienen jedoch nur als Zusatzinformationen und Beschreibungen von einzelnen *Personen*, wenn es Lücken in der Überlieferung bei den vertikalen und horizontalen Verbindungen gibt. Diese Lücken können jedoch theoretisch mit Platzhaltern für unbekannte Personen geschlossen werden. Sind zum Beispiel zu einer männlichen Person nur die Kinder und der Schwiegervater (namentlich) bekannt, nicht aber seine Frau, dann kann die Ehefrau als „namenslose“ Person¹⁰³ in der

¹⁰¹ Siehe dazu: <https://neo4j.com/developer/graph-database/>

¹⁰² Kuczera: Graphtechnologien in den Digitalen Geisteswissenschaften, S. 179–182 (wie Anm. 99).

¹⁰³ Zum Umgang mit Personen ohne Namen siehe 4.2 Namen.

Datenbank eingefügt werden, da sie aufgrund der Kinder und des Vaters existiert haben muss. Im Laufe des Projekts wurde dies als Vorgehensweise beschlossen.¹⁰⁴

Ein weiteres Beispiel dieser Datenmodellierung wird in der Zwischentabelle „Wohnort“ sichtbar. Neben den Beziehungsattributen der Spalten „WohntInAb“, „WohntInSeit“ und „Genannt“ wurde eine weitere Spalte „Hochzeit“ hinzugefügt. Auf den ersten Blick erschließt sich nicht, warum das Jahr der Eheschließung von einer Person in der Wohnorttabelle aufgelistet wird, da es wie das Geburts- und Sterbedatum eher zu den Lebensdaten gehört. Mit dieser Spalte soll über Neo4J der Frage nach Residenzmustern der Neuvermählten nach der Eheschließung nachgegangen werden. Das Datum der Hochzeit bildet in dieser Tabelle kombiniert mit dem Wohnort, der über die Beziehungsattribute zeitlich genau definiert wird, eine Grenze, mit der abgefragt wird, ob einer der Ehepartner:innen nach der Eheschließung den Wohnort wechselte. Neo4J produziert hier eine Liste aller Personen, die nach der Hochzeit den Wohnort wechselten. Durch das Attribut/property „Geschlecht“ bei den Personenknoten kann damit der Frage nach uxori-lokalen oder viri-lokalen Residenzmustern nachgegangen werden. Informationen zu verschiedensten Netzwerken können so anhand von Knoten und der zwischen diesen verlaufenden Verbindungen, den sogenannten Kanten abgefragt werden.¹⁰⁵

Die akteurszentrierten Abfrage- und Auswertungsmöglichkeiten der prosopographischen Datenbanken über die Graphdatenbank Neo4J eröffnen den Blick für vielfältige Formen und Ebenen an Verbindungen und Zusammenhängen: in räumlicher, sozialer, gewerblicher, familiärer, verwandtschaftlicher, gemeindlicher und herrschaftlich-obrigkeitlicher Hinsicht. Dies ermöglicht ein tieferes Verständnis der komplexen Vernetzungen jüdischer Existenz oder mit den Worten von Gramsch-Stehfest: Es eröffnen sich „in adäquater Weise [...] neue Möglichkeiten zur Analyse personaler Konfigurationen und ihrer Wirkungen.“¹⁰⁶ Diese Form der digitalen Netzwerkanalyse entwickelt die Ansätze Wolfgang Reinhard, der den Begriff der Verflechtung in die deutsche Geschichtswissenschaft eingeführt hat, in verschiedener Hinsicht weiter.¹⁰⁷ So werden „weniger die Akteure selbst, als vielmehr die Beziehungen zwischen ihnen

¹⁰⁴ Es befinden sich hier noch viele Lücken, da die jüdischen Frauen, die in den Quellen selten namentlich genannt wurden, in der ersten Hälfte des DFG-Projekts nicht oder nur sehr sporadisch erfasst wurden. In der zweiten Hälfte des DFG-Projekts wurde darauf geachtet, dass auch diese Frauen automatisch mit ihrem Ehemann angelegt werden sollten, was teilweise realisiert wurde. Der Nachtrag von allen Frauen war aufgrund der zeitlichen Befristung des Projekts nicht möglich.

¹⁰⁵ Gramsch-Stehfest, Robert: Von der Metapher zur Methode. Netzwerkanalyse als Instrument zur Erforschung vormoderner Gesellschaften. In: Zeitschrift für Historische Forschung 47/1 (2020), S. 1–39, hier 3; Gamper, Markus; Reschke; Düring (Hrsg.): Knoten und Kanten (wie Anm. 88); Kuczera, Andreas: Graphentechnologien in den digitalen Geisteswissenschaften. Modellierung – Import – Analyse, 2019, S. 111–120, abzurufen unter URL: <https://zenodo.org/record/3856083#.Y9opg62ZPq4>.

¹⁰⁶ Gramsch-Stehfest: Von der Metapher zur Methode, S. 4 (wie Anm. 105).

¹⁰⁷ Reinhard, Wolfgang: Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600. Augsburg 1979 (Schriften der Philosophischen Fakultäten der

in den Blick“ genommen.¹⁰⁸ Damit kann den dynamischen Verflechtungen der Akteure und ihren Handlungspraktiken auf verschiedenen politisch-institutionellen Ebenen sowie in Bezug auf territoriale und konfessionelle Grenzen im Reich nachgegangen werden.¹⁰⁹ Die rekonstruierten Kommunikations- und divergenten Handlungsräume werden dabei als egozentrierte Netzwerke¹¹⁰ sichtbar, die die besondere Strukturierung der politischen und sozialen Räume innerhalb des Reiches spiegeln. Damit verbunden ist nicht so sehr „die (Re)Konstruktion realer Netzwerke“, sondern die „Vermessung der „individuellen Landkarten“ personaler (und anderer) Verflechtungen, welche sich die historischen Akteure von ihrer Umwelt machten.“¹¹¹

Das Sample umfangreicher und komplexer Verflechtungsdaten ermöglicht überraschende Sichtweisen beispielsweise in Bezug auf Migrationsverhalten, Schutzerteilungen, Handels- und Geschäftsbeziehungen, familiäre Muster sowie generell die Nutzung des Raums durch die jüdischen Gesellschaften. So kann beispielsweise die Ausdehnung der Begräbnisherrschaften, d. h. Friedhöfe, die einer Herrschaft unterstellt waren und in denen die Verstorbenen auch aus anderen Herrschaftsgebieten ihre letzte Ruhe fanden, exemplarisch Einblicke in die komplexe Raugeschichte geben.

Die multiskalare Idee der Fraktalität, die wir auch mit den Datenbanken aufzugreifen versuchten, erschafft quasi durch die aus den Abfragen resultierenden Netzwerkgraphen einen „Hypothesengenerator“.¹¹² Ihm folgen die fachwissenschaftliche Analyse, die Prüfung der Ergebnisse, ihre Kontextualisierung sowie Interpretation. Die Datenbanken bieten eine Grundlage für eigenständige Fragen und ermöglichen eine einfache und effektive Nutzung der bereits erarbeiteten Erkenntnisse. Da Vollständigkeit nicht erreicht werden kann, sind beide Datenbank so konstruiert, dass neue Befunde laufend eingepflegt werden können.

Die Datenbank soll sowohl für wissenschaftliche Forschungen als auch für interessierte Laien ein Hilfsmittel darstellen. Ihnen bietet sich die Möglichkeit, eigene Fragen an das Material zu stellen, aber auch aktiv an der weiteren Entwicklung und dem Ausbau mitzuarbeiten. Hierfür ist vorgesehen, dass sowohl die Google-Tabelle für einfache Recherchen als auch alle

Universität Augsburg); Ders.: Kommentar. Mikrogeschichte und Makrogeschichte. In: Nähe in der Ferne. Personale Verflechtung in den Außenbeziehungen der Frühen Neuzeit. Hg. von Hilmar Thiessen und Christian Windler, Berlin 2005 (ZHF Beihefte; 36), S. 135–144.

¹⁰⁸ Düring; Keyserlingk: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften, S. 338 (wie Anm. 89).

¹⁰⁹ Bretschneider, Falk; Duhamelle Christophe: Fraktalität. Raugeschichte und soziales Handeln im Alten Reich, in: Zeitschrift für historische Forschung (Vol. 43/4), 2016, S. 703–746, hier S. 721.

¹¹⁰ Gamper, Markus (Hrsg.): Egozentrierte Netzwerkanalyse. Eine praxisorientierte Einführung, Wiesbaden 2023.

¹¹¹ Gramsch-Stehfest: Von der Metapher zur Methode, S. 11 (wie Anm. 105).

¹¹² Gramsch-Stehfest: Von der Metapher zur Methode, S. 28 (wie Anm. 105).

Informationen daraus als CSV-Datei für den Import in Neo4J oder andere Datenbankprogramme zugänglich gemacht werden sollen.

So sollen Synergieeffekte für weitere Forschungen geschaffen und zugleich verhindert werden, dass diese Zusammenhänge immer wieder neu und mühsam erarbeitet werden müssen.

4. Normierungen der Daten

Neben den bereits angesprochenen Normalisierungen, die im Laufe des Projekts an der Datenbank vorgenommen wurden, mussten die Daten zudem normiert werden. Darunter versteht man die Anpassung von Daten an bestimmte Normen und Standards, um konsistente Ergebnisse sicherzustellen. Dies umfasst eine einheitliche Formierung bzw. Codierung der Daten und deren bewusste Änderung in eine bestimmte Form und Struktur, um eindeutige Abfragen und Analysen zu ermöglichen.

4.1 Normierung von Datumsangaben

Alle Datumsangaben werden in der Haupt- und in den Zwischentabellen in der normierten Form jyyy-mm-tt eingegeben. Sind die Datumsangaben in den Quellen und der Literatur unvollständig und z. B. nur die Jahreszahl angegeben, dann wird Monat und Tag durch ein fiktives Datum ergänzt, um Datumsabfragen oder Abfragen, in denen das Datum als Grenze benutzt wird, in Neo4J zu ermöglichen. Die normierten Datumsangaben haben immer die Spaltenüberschrift „xxxAb“ (z. B. SchutzerteilungAb, WohnortAb, etc.), „xxxBis“ oder „Genannt“ bzw. *TodNorm* und *GeburtNorm*. In den Spalten mit „Ab“ werden fehlende Monate und Tage immer mit „jyyy-01-01“ ergänzt und die Spalten mit „Bis“ mit „jyyy-12-31“, also mit dem größtmöglichen Zeitraum. Nach dem gleichen Prinzip wird bei den Lebensdaten vorgegangen. Der Geburtstermin wird ebenfalls mit „jyyy-01-01“ und das Sterbedatum mit „jyyy-12-31“ ergänzt, wenn nur das Jahr bekannt ist. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, in den nicht normierten Datumsspalten, z. B. in die Spalte *Todesjahr*, Informationen aufzunehmen, wie „Person xy starb vor 1701“. Das bedeutet, er lebte bis mindestens zum 31.12.1700. Dieses Datum wird als normiertes Datum bei *TodNorm* eingetragen. In die Spalte *Todesjahr* kommt hingegen die Information „vor 1701“. So gehen keine Informationen aus den Quellen verloren und gleichzeitig ist eine normierte Form der Datumsangaben für Abfragen vorhanden.

4.2 Normierungen von Namensangaben

Da für die Datenbanken Personendaten im Mittelpunkt des Interesses stehen, war es notwendig sich mit der Onomastik, also der Herkunft, Struktur und Entwicklung der jüdischen Vornamen und Familiennamen zu beschäftigen. Jüdische Menschen tragen erst um das Jahr 1800 feststehende Nachnamen. In den österreichischen Erblanden erhielten die Juden unter Kaiser Joseph II (1741–1790) mit dem Toleranzpatent von 1782 weitergehende persönliche Freiheiten. Ab dem 23. Juli 1787 mussten jüdische Einwohner deutsche Vor- und Familiennamen tragen, die sich nicht von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden sollten, um ihre Integration zu fördern.¹¹³ Im Reich wurden jüdische Familiennamen in den Territorien zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt. Beispielsweise erkannte das Großherzogtum Baden 1807 die jüdischen Einwohner als Staatsbürger an und führte mit dem Toleranzpatent von 1809 vererbare Familiennamen ein. In Bayern erfolgte dies 1813 mit der sogenannten Matrikelverordnung.¹¹⁴ Trotzdem gibt es für Genealogen und Wissenschaftler, die sich mit Familienrekonstitution befassen, zahlreiche Fallstricke. Bei den männlichen jüdischen Vornamen muss zunächst zwischen שמ הקדש „Shem ha-kodesch“ (Synagogename) und כנוי „Kinnui“ (weltlicher Rufname) unterschieden werden.¹¹⁵ Unter die Synagogennamen fallen alle biblischen Namen, alle nachbiblischen Namen mit hebräischen oder aramäischen Wurzeln sowie einige griechische Namen, wie Alexander, Kalonymos und Todros. Die weltlichen oder profanen Rufnamen sind dagegen alle Namen, die nicht in die Kategorie Shem ha-kodesch fallen, aus anderen Sprachen stammen sowie sämtliche Diminutive und Abkürzungen.¹¹⁶ Synagogename und dazugehöriger profaner Name sind jedoch nicht vollständig willkürlich gewählt, sondern stehen miteinander in Verbindung. Dazu hat Alexander Beider vier Kategorien aufgestellt:¹¹⁷

1) Der Kinnui ist direkt abgeleitet vom Shem ha-Kodesch. Dies kann geschehen entweder durch ein Hyperkoristikum mit folgenden Merkmalen: a) durch Kürzung des Synagogennamens, wie z. B. Sender von Alexander; b) durch Hinzufügen eines Suffixes, wie z. B. Chaimke von Chaim, oder c) durch Kürzung und Hinzufügen eines Suffixes, wie z. B. Josel von Joseph, oder indem

¹¹³ Hecht, Louise, Toleranzpatente, in: Dan Diner (Hrsg.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur (EJGK). Band 6: Ta–Z, Stuttgart und Weimar 2015, S. 137–141.

¹¹⁴ Wagner-Kern, Michael: Staat und Namensänderung: die öffentlich-rechtliche Namensänderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Tübingen 2002, S. 40–43.

¹¹⁵ Beider, Alexander: Dictionary of Ashkenazic Given Names. Their Origins, Structure, Pronunciation, and Migrations, 1993, S. 1. Zunz unterscheidet zwischen kirchlichen und bürgerlichen Namen. Zunz, Leopold: Namen der Juden. Gesammelte Schriften, Bd. 2, Berlin 1876, S. 1–82, hier S. 25–26.

¹¹⁶ Ebd. (wie Anm. 115).

¹¹⁷ Ebd., S. 5–8 (wie Anm. 115).

die christliche Form des biblischen Namens und deren abgeleiteten Formen, wie Salman von Salomon, Seckel von Isaak, Moses vom jiddischen Moysche, übernommen werden.

2) In der zweiten Kategorie werden alle Kinnui gefasst, die dem Synagogennamen phonetisch ähnlich sind, wie bei Man und Menachem oder Ansel und Ascher.

3) Wenn der Rufname und Synagogenname die gleiche Bedeutung hat oder das Gleiche meint, z. B. Leib/Löb und Arie (Löwe), Beer und Dov (Bär), Wolf und Zev (Wolf), Hirsch und Zvi (Hirsch) oder Feitl (lebendig) und Chaim (Leben).

4) Hier finden sich fünf Namenspaare die symbolisch miteinander verbunden sind und sich teilweise von den Tiervergleichen des Jakobssegens (Gen 49,3-27) ableiten. Dies sind Naftali und Hirsch/Herz (Hirschkuh/Gazelle), Jehuda und Leib/Löw/Löb (Löwe), Benjamin und Wolf, Issachar und Beer/Beermann (Bär)¹¹⁸ sowie Ephraim und Fischl (Fisch)¹¹⁹.

Trotz dieser scheinbar klaren Regeln, treffen die genannten Kategorien nicht auf alle Namenspaare zu. Bei einigen ist über die Jahrhunderte das Wissen verloren gegangen, warum diese zusammengehörten, wie z. B. bei Ascher und Lämmel. Darüber hinaus sind viele Verbindungen zwischen profanen Namen und Synagogennamen nicht mehr überliefert und stattdessen haben sich neue Verbindungen gebildet. Alexander Beider nennt hier als prominenteste Beispiele die Entwicklung des Namens Salman, der zunächst als Kinnui von Salomon verwendet wurde. Salman wurde wegen der phonetischen Ähnlichkeit zu Salomon aus dem Deutschen entlehnt. Mit der Zeit ging jedoch die Verbindung zwischen Salman und dem hebräischen שַׁלְמוֹהַ (*šalōmōh*) bzw. dem jiddisch ausgesprochenen „Schloyme“ verloren, sodass Salman auch Kinnui zahlreicher anderer Synagogennamen, wie Elieser, Ephraim, Meschullam oder Jekutiel wurde.¹²⁰

Neben der Verbindung Synagogenname und profaner Name konnte sich der Name einer Person auch aus dem eigenen und dem Vornamen des Vaters zusammensetzen. Dieser sogenannte Vatersname wird für gewöhnlich mit dem hebräischen Wort „ben“ für „Sohn (von)“ zwischen den beiden Namen angezeigt. Oftmals, vor allen in der obrigkeitlichen Überlieferung, wird dieser Anzeiger aber weggelassen, was zur Folge hat, dass auf den ersten Blick nicht eindeutig

¹¹⁸ Das Tier für Issachar ist eigentlich der Esel. Warum stattdessen der Bär gewählt wurde, ist nicht ganz klar. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass das Tier ausgetauscht wurde, weil der Esel im christlichen Europa negativ konnotiert war. Beider: Dictionary, S. 6 (wie Anm. 115).

¹¹⁹ Gen, 48, 16. Der Fisch wird bei Ephraim nicht dezidiert erwähnt. Beider: Dictionary, S. 6 (wie Anm. 115); Guggenheimer, Eva; Guggenheimer, Heinrich (Hrsg.): Etymologisches Lexikon der jüdischen Familiennamen. München 1996, S. 144 und XV.

¹²⁰ Beider: Dictionary, S. 7. Zahlreiche weitere Beispiele siehe: Ebd. S. 6–7 (wie Anm. 115).

geklärt werden kann, ob es sich hier um einen Vatersnamen oder um einen Doppelnamen handelt.

In der Frühen Neuzeit wurde es üblich, unabhängige Doppelnamen zu vergeben. Dies geschah meist, um die Namensträger zu unterscheiden. Beliebte Vornamen konnten so mit anderen Namen kombiniert werden, um eine Unterscheidung zu ermöglichen. Seit 1500 wurde es zur Gewohnheit, Kinder nach verstorbenen Angehörigen zu benennen. Durch die Doppelnamen konnte an mehrere Verstorbene erinnert werden. Zwei unterschiedliche Namen in den Quellen verweisen daher nicht zwingend auf zwei unterschiedliche Personen. Durch die Doppelnamen wird die Identifizierung weiter erschwert. Hier hilft ein Blick in den Stammbaum der Ahnen des Namensträgers. Sind beide Namen in den vorherigen Generationen bereits mehrfach vergeben, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verwandtschaft groß. Tauchen hingegen ein oder sogar beide Namen in der Familie nicht auf, ist die Zugehörigkeit eher zweifelhaft. Auflösen lassen sich diese Fälle meist nur durch weiteres Quellenmaterial, in dem die Doppelnamen zusammen genannt werden oder die Person mit ihrem Kinnui genannt wird. Beispielsweise findet sich der 1710 in Wien verstorbene Armeelieferant Lazarus Pösing (pid 2916) unter folgenden Namen in den Quellen: Eleasar ben Zebi Hirschel aus Pösing, also unter Elieser, Sohn des Zvi Hirsch, aber auch unter Lazarus/Lazar/Löser Boesing/Pösing oder einfach unter Hirschel/Hirschl. Und dabei handelt es sich um ein und dieselbe Person. Elieser ist der hebräische Synagogenname dieses Mannes. Als Kinnui oder profaner Name verwendete er Lazarus bzw. die Kurzformen davon. Während die Synagogenamen ein quasi unveränderbarer Korpus an biblischen Namen waren, aus dem die einzelnen Namen im Laufe der Jahrhunderte und je nach Region unterschiedlich häufig verwendet wurden, so war der Korpus der *Kinnui* offen für Erweiterungen.¹²¹ Eine Möglichkeit der Erweiterung war die Übernahme christlicher Formen biblischer Namen. Dies waren in den katholischen Ländern für gewöhnlich die lateinischen Übersetzungen. Elieser bzw. Lazarus verwendet als Namenszusatz die Namenskombination des Synagogennamens und Kinnuis seines Vaters (Zvi Hirsch oder Zebi Hirschel). Der Kinnui seines Vaters wird darüber hinaus von ihm und mindestens einem seiner

¹²¹ Beider stellt vier weitere Kategorien auf, wie sich der Korpus der Kinnui im Laufe der Zeit vergrößert hat. Darunter fallen Lehnübersetzungen vom Hebräischen in die gesprochene Sprache der Christen (Gutmann mit hebräischen Äquivalent Tovia (Gottes Güte) oder Vögele mit hebräischen Äquivalent Zippora (Vogel)). Eine weitere Kategorie sind phonetische Entlehnungen. Darunter fallen spezifisch jüdische Namen, die durch ähnlich klingende ersetzt wurden und Nichtjuden bekannt waren, wie z. B. der bereits erwähnte Salman oder Seckel für Isaak. Als dritte Kategorie nennt er direkte Entlehnungen aus der christlichen Umgebung, die keinerlei Verbindung zu jüdischen Namen aufweisen. Dies trifft vor allem für Frauennamen zu, da diese Entlehnungen meistens aus etymologischer Sicht etwas Schönes bedeuteten, wie z. B. die Namen Edel, Blume, Gute, Schöne. Unter die letzte Kategorie fallen Namen, die sich als reine Namensschöpfungen fassen lassen. Deren Wurzeln lassen sich nicht auf bereits andere jüdische Namen zurückführen. Darunter fallen vor allem alle Namen mit der Wurzel „süß“ oder auch „selig“, wie z. B. Süßmann und Süßkind oder Seligmann. Beider: Dictionary, S. 20–38 (wie Anm. 115).

Söhne als Nachname verwendet (Lazarus Hirschel bzw. sein Sohn Feibel Hirschel (pid 1583)). Ein weiterer Nachname des Lazarus ist *Pösing*. Dieser bezieht sich sehr wahrscheinlich auf den Herkunftsort seines Vaters und meint die Stadt Pezinok (deutsch Bösing) in der heutigen Slowakei.

Bei den Frauennamen war es zwar theoretisch möglich, zwischen einem biblischen und einem profanen Namen zu unterscheiden, da Frauen aber nicht zur Thora gerufen wurden, war bei ihnen eine Unterscheidung zwischen Shem ha-kodesch und Kinnui nicht notwendig. Zusätzlich relevant sind die Endungen der Kosenamen, die bei den Kinnui der männlichen Namen und vor allem bei den Vornamen der Frauen zu finden sind. Je nach Untersuchungszeit und -raum lassen sich bei ihnen unterschiedliche Suffixe feststellen. Das Suffix *-el* findet sich vor der Pest im 14. Jahrhundert im bayerisch-österreichischen Raum sehr häufig. Diese Endung ist ab der Mitte des 15. Jahrhunderts auch vermehrt im fränkischen Raum, nachweisbar, u.a. Jekel, Jokel, Josel, Judel, Seckel, Veistel. Im Oberdeutschen Raum wird diese Endung im 15. Jahrhundert erweitert zu *-ndel*. Henndel < Hanna; Hindl < Hinde; Minndel < Minna; Schonndel < Schöne. Im heutigen Bayern und in Österreich war *-l* die häufigste Endung, während sie in Norddeutschland keine Rolle spielte. In Schwaben war vor allem die Endung *-le* vorherrschend. Diese Verkleinerungsform ist auch im Jiddischen die häufigste. Die für Frankfurt am Main sehr häufige Endung *-chen*, die im heutigen Deutschen die übliche Verkleinerungsform ist, war hingegen in Süddeutschland unbekannt. Unter den aschkenasischen Juden entsprach die Verwendung der Endung *-chen* der christlichen geographischen Verteilung. Die im Mittelalter noch sehr häufige Endung *-lein* wird in der Frühen Neuzeit im Süden nur noch sehr selten verwendet.¹²² Zusammenfassend kann man hier feststellen, dass die verwendeten Suffixe bei den profanen Namen, zu denen Kosenamen und vor allem weibliche Vornamen zählen, vor allem von Ort und Zeit abhängig waren und sich an den Suffixen der christlichen Namen in den jeweiligen Regionen orientierten.

Normierungen der Vornamen

Der Zusammenhang von Shem ha-kodesch und Kinnui, die Entstehungsmöglichkeiten von Namen, die dem Korpus der Kinnuim zugerechnet werden können und die unterschiedliche Benutzung der Suffixe für die Kosenamen hatten Einfluss auf die Regeln für die Normierungen der Namen für die Eingabe in die Datenbank. Hier stellt sich jedoch zunächst die Frage, warum Normierungen bei Namen überhaupt notwendig sind, wenn sie doch offensichtlich eine

¹²² Beider: Dictionary, S. 48–68 (wie Anm. 115).

bewusste Veränderung und somit auch Verfälschung der Informationen aus den Quellen und der Literatur sind? Die Gründe sind vor allem technischer Natur: Abfragen über Datenbanken sind nur möglich, wenn bestimmte Datensätze durch einheitliche Schreibung oder durch Kategorisierung normiert sind. Bei den Vornamen existieren für ein Individuum zahlreiche Möglichkeiten. Dies hat nicht nur damit zu tun, dass aufgrund fehlender normierter Schreibung diese unterschiedlich geschrieben, sondern auch in verschiedenen sozialen Kontexten unterschiedliche Namen benutzt wurden. Bei der Eingabe der männlichen Vornamen wurden deshalb folgende Regeln aufgestellt:

- 1) Die Normierung bezüglich der Schreibung orientiert sich an der aktuellen Schreibung des Namens bzw. an der deutschen Übersetzung des hebräischen Namens: Moses anstatt Moysche: Samson statt Schimson oder Ezechiel statt Jecheskel. Für Namen bei denen aktuell unterschiedliche Schreibungen existieren, wie z.B. Joseph mit *-ph* oder *-f* am Ende, oder Jacob mit *-c-* oder *-k-*, haben wir eine Schreibung zur normierten Form ernannt und die andere automatisch zu einer Variation. In den genannten zwei Fällen ist somit Joseph mit *-ph* und Jacob mit *-c-* die normierte Form. Bei diesen Fällen ist es vollkommen unerheblich, welche Form die normierte und welche die Variante ist, weil die Schreibung hier nur für die Abfragen in der Datenbank einheitlich sein müssen. Die Datenbank erkennt nicht, dass Joseph mit *-ph* derselbe Name ist wie Josef mit *-f*. Die Schreibung dieser Namen ist deshalb mehr oder weniger willkürlich festgelegt.
- 2) Wenn zum Zeitpunkt der Eingabe der Shem ha-kodesch und Kinnui bekannt ist, dann wird der Synagogenname als normierter Name eingetragen und der profane Name als Namensvariation. Der unter *pid 98* eingetragene *David Isaak Fränkel* ist ebenso als *Seckel Fränkel* bekannt. Der normierte Name ist deshalb sein Synagogenname *David Isaak* und die Namensvariation lautet *Seckel*
- 3) Ist nur der profane Name bekannt, dann wird dieser mit den Normierungen bezüglich der Schreibung eingetragen bzw. bei eindeutigen Verbindungen zwischen Shem ha-kodesch und Kinnui der Synagogenname ergänzt. *Gezel Neuburger* wird nach dieser Regel zu *Götz Neuburger* und *Schmuel Heching* zu *Samuel Heching*.
- 4) Die Namenskonstruktion *xy Sohn von xz*, also z. B. *Isserl ben Mosche* (pid 128) wird aufgelöst. Die Person wird mit normiertem Vorname eingegeben, also *Israel* statt *Isserl*. Der Kosename mit Nennung des Vaters kommt in die Namensvariation und für den Vater wird selbst eine eigene *pid* angelegt: *Mosche* wird in der Namensvariation eingetragen und in der normierten stattdessen *Moses*.

- 5) Namenszusätze wie in Frankfurt am Main üblich waren, z. B. bei *Feibelman Emmerich zum grünen Hut* (pid 231) werden automatisch vom normierten Namen abgetrennt und in der Namensvariation notiert. An diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass auch der Vorname *Feibelman* und der Nachname *Emmerich* nicht die normierte Form sind. Der normierte Nachname ist *Gompertz* statt *Emmerich*, und der profane Name *Feibelman* wird mit seinem Synagogenamen *Philipp* ergänzt. Da die Familie Gompertz sehr groß und weitverzweigt war, finden wir in dieser Familie sehr oft den Fall vor, dass die Söhne zu ihrem Vornamen zusätzlich den Vatersnamen als Doppelname trugen, um sich von anderen Familienmitgliedern unterscheiden zu können.

Bei der Eingabe der weiblichen Vornamen wurden folgende Regeln aufgestellt:

- 1) Der Korpus an weiblichen biblischen Namen ist viel geringer als bei den männlichen Vornamen. Die Regeln bezüglich der Schreibung sind jedoch die gleichen: Die normierte Form ist immer die aktuelle deutsche Schreibung des Namens. Gibt es unterschiedliche Schreibungen, dann wurde wieder eine festgelegt: z. B. werden die Namen *Lea*, *Sara* und *Hanna* ohne *-h* am Ende geschrieben.
- 2) Da bei den weiblichen Namen nicht zwischen dem Synagogenamen und dem profanen Namen unterschieden wird, sondern für gewöhnlich zwischen ihrem Namen und den Kosenamen mit Suffixen, wird als normierte Form immer der Name ohne das Suffix eingetragen. Ein Beispiel: statt *Frumettle* wird als normierte Form *Frommet* eingetragen oder *Hanna* statt *Hannchen*.
- 3) Manche weiblichen Vornamen treten aber nur mit Verkleinerungsform, d. h. mit angehängten Suffix zur Kennzeichnung eines Kosenamens, auf. Hier wird als normierte Form der Name mit dem Suffix *-el* eingetragen. Da alle drei Teilprojekte im fränkischen Raum angesiedelt waren und sich das ganze Projekt auf den Süden des alten Reichs bezog, erschien es zunächst sinnvoll uns auf diejenige Endung zu einigen, die für diesen Raum und die Frühe Neuzeit vorherrschend war. Hier wird nun ein weiteres Problem sichtbar: Das Suffix *-el* ist für den norddeutschen Raum und auch für Frankfurt am Main eher untypisch. Da wir aber die geographische Eingrenzung auf Süddeutschland nicht halten konnten, und mit der Familie Gompertz und den Frankfurter Familien viele Namen aus den gerade erwähnten Regionen eingegeben und nach diesem Muster normiert hatten, ist das normierte Suffix nun *-el*, auch wenn dies nicht der zahlenmäßig korrekten Verteilung der Suffixe entspricht. Dieser Punkt kann durch die Eingabe des

- Namens aus der Quelle in die Spalte Namensvariation entschärft werden. So gehen auch andere Formen oder für bestimmte Regionen typische Namensendungen nicht verloren.
- 4) Ein weiteres Problem ergibt sich bei den weiblichen Namen aus der Tatsache, dass Frauen oft nur als die Töchter ihres namentlich genannten Vaters oder als Ehefrau bzw. Witwe ihres namentlich genannten Ehemannes in den Quellen angeführt werden und selbst ohne Name bleiben. Zurecht könnte man hier darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist in einer prosopographischen Datenbank Personen aufzunehmen, die keinen Namen haben. [...] ¹²³ Es gibt jedoch auch einige Gründe, die dafür sprechen und für uns überzeugender waren. So besteht die Gefahr, dass Informationen zu Personen ohne Namen aus den Quellen nicht aufgenommen werden und somit verloren gehen, vor allem wenn die Quellenlage dünn ist. Deshalb haben wir uns entschieden, Frauen mit unbekanntem Namen trotzdem aufzunehmen, wenn wir noch mindestens eine andere Information, wie z. B. den Namen des Vaters, des Ehemannes oder Lebensdaten von ihr hatten. Im Laufe des Projekts hat sich gezeigt, dass sehr viele unbekannte Namen von Frauen nachträglich noch ergänzt werden konnten. Dies war aber nur über die Familienverbindungen möglich, die bereits aus den Quellen erschlossen waren. Da bis jetzt in der Datenbank die innerjüdische Überlieferung kaum beachtet wurde, ist es darüber hinaus sehr wahrscheinlich, dass noch einige Lücken geschlossen werden können, da die Frauen z. B. in Memorbüchern oder im Schriftgut der Rabbinatsgerichte im Gegensatz zur obrigkeitlichen Überlieferung namentlich genannt werden.

Normierungen der Nachnamen

Die Normierungen bezüglich der Nachnamen betreffen vor allem die einheitliche Schreibweise. Dabei haben wir uns an Lars Menks „A Dictionary of German-Jewish Surnames“ ¹²⁴ orientiert. Nachnamen, die auf Herkunfts- oder Ortsbezeichnungen zurückgehen, werden grundsätzlich mit -er am Ende verzeichnet. Ausnahmen bilden Familien mit Nachnamen, die bereits in der Literatur etabliert sind oder in Quellen nie mit der Endung -er auftauchen. Dies trifft zum Beispiel auf die Angehörigen der Familie Landau zu. Ebenso betrifft dies Familien, bei denen die Mitglieder unterschiedliche Nachnamen führten, aber grundsätzlich einer Familie zugeordnet werden können, wie zum Beispiel bei der bedeutenden Bankiersfamilie Gompertz/Kleve/Emmerich. Hier wurde ebenfalls der Name aus der Literatur übernommen.

¹²³ Pelteret, David A. E.: Should One Include Unnamed Persons in a Prosopographical Study? In: Keats-Rohan: Prosopography, S. 183–196 (wie Anm. 86).

¹²⁴ Menk, Lars: A Dictionary of German-Jewish Surnames, 2005.

Nachnamen, die im 19. Jahrhundert in den Matrikellisten geführt werden, wurden als standardisierte Namen für diese Familien übernommen.¹²⁵ Lokal auftretende Nachnamen wurden hingegen vergleichsweise willkürlich auf eine Form normiert. Bei der Familie Bessel/Pessel findet sich zum Beispiel "Bessel" als standardisierter Name und "Pessel" als Variation.

4.3 Orte

Neben der Normierung der Personennamen mussten auch die Ortsnamen standardisiert werden. Um Redundanzen und falsche Ortsangaben sowie Verwechslungen mit gleichnamigen Ortschaften zu vermeiden, wurde eine Zwischentabelle als Normierungsliste angelegt. Jeder neu aufgenommene Ort, der in der Haupttabelle oder einer der Nebentabellen eingetragen wurde, musste zunächst mit einem Primärschlüssel, der OrtsID, in dieser Zwischentabelle erfasst werden. Aufgrund von Häufungen bei manchen Ortsnamen war es außerdem zwingend erforderlich, jeden Ort mit Geodaten zu versehen und gegebenenfalls den Ortsnamen durch zusätzliche Informationen wie den heutigen Ortsnamen, den Landkreis oder die Region näher zu beschreiben. Als normierter Name wurde der historisch überlieferte Name aus den Quellen und der Literatur verwendet, nicht die heute offiziellen Namen oder die in der jeweiligen Landessprache geltenden Namen. Diese wurden zusätzlich in eckigen Klammern aufgenommen. So findet sich zum Beispiel die heutige Stadt Bratislava nicht unter "Bratislava", sondern unter dem historischen Namen "Preßburg". Um sicherzustellen, dass alle Orte mit einem Primärschlüssel versehen sind, können in allen Tabellen die Orte nur über Dropdown-Listen oder durch den Primärschlüssel mittels eines SVERWEIS eingetragen werden. Fehlt ein Ort in der Normierungsliste, erscheint ein Warnhinweis in den entsprechenden Spalten der anderen Tabellen. Die Geodaten Längen- und Breitengrad wurden aus den GeoHack-Daten von Wikipedia übernommen. Zusätzlich sind bei jedem Ort die entsprechenden Einträge von Wikipedia und Wikidata hinterlegt.

Wie bei den Vornamen gibt es auch bei den Ortsnamen Platzhalter, wenn die Informationen aus den Quellen und der Literatur nicht eindeutig oder unzureichend sind. Neben einem sehr allgemeinen Platzhalter wie "unbekannt", der verwendet werden kann, wenn aus dem Quellenmaterial hervorgeht, dass zum Beispiel in einem bestimmten Jahr ein Wohnortwechsel in einen nicht genannten Ort stattfand, gibt es Platzhalter, die größere Einheiten wie eine bestimmte historische Region oder ein Land bezeichnen. Diese Platzhalter finden sich immer

¹²⁵ Kaufmann: Die Familie Gompertz (wie Anm. 31).

in eckigen Klammern und ohne Geodaten in der Zwischentabelle Orte, wie zum Beispiel "[Schlesien]", "[Israel]", "[Großpolen]" oder "[Böhmen]". Sie wurden vor allem bei den Lebensdaten wie Geburts-, Sterbe- und Begräbnisort verwendet. Wie bei den unbekanntem Vornamen wurden diese Informationen trotz ihrer fehlenden Eindeutigkeit aufgenommen, da der konkrete Ort später noch ergänzt werden kann, und diese Hinweise auf Aufenthaltsorte wichtige Indizien zur Unterscheidung von Personen liefern können.

4.4 Schutzobligkeiten

Die Zwischentabelle *Obrigkeit* hat im Laufe des Projekts einige Änderungen erfahren. Zu Beginn ging die Projektgruppe noch davon aus, dass es ausreichend wäre die Schutzverhältnisse durch zwei Spalten in der Haupttabelle auszudrücken. In die Spalte *Obrigkeit* wurde ein Ortsname eingetragen. Dies war der Ort von dem aus der Schutzherr seine Herrschaft ausübte. Für die Fürther Schutzjuden, die entweder unter dem Schutz des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach oder des Dompropstes von Bamberg standen, wurde dementsprechend entweder Ansbach oder Bamberg in die Spalte eingetragen. In die zweite Spalte *Schutzerteilung* sollte dann eine Jahreszahl oder ein Zeitraum eingetragen werden, die/der den Schutzstatus zeitlich näher definierte. Diese Überlegung hat sich aus unterschiedlichen Gründen als impraktikabel erwiesen.

Zum einen mussten beide Spalten aufgrund der bereits erwähnten m:n-Beziehungen zwischen den Personen und ihren Obrigkeiten in einer Zwischentabelle aufgelöst werden.¹²⁶ Zum anderen führte die nicht eindeutige Definition der Obrigkeit, die nur durch einen Ortsnamen ausgedrückt wurde, zu Verständnisproblemen und Verwechslungen. In einem Ort konnten verschiedene Obrigkeiten sitzen, während es dort gleichzeitig Schutzjuden geben konnte, deren Herrschaft woanders residierte und die lediglich den Judenschutz im Schutzort dieser Juden ausübte. Diese nicht normierte Form war für Abfragen und Auswertungen ungeeignet.

Für die Zwischentabelle wurden deshalb sechs Attribute definiert, die nun durch vier Entitäten in der Graphmodellierung in Neo4J abgebildet werden können.¹²⁷ Die Person wurde mittels eines SVERWEIS des Primärschlüssels in die Zwischentabelle übertragen. In der Spalte

¹²⁶ Siehe unter 3. Aufbau der Datenbank.

¹²⁷ Siehe unter 3. Aufbau der Datenbank.

"Ortsname" findet sich der Wohnort, der im Schutzbrief genannt wird. Dieser ist in den meisten Fällen identisch mit den verzeichneten Orten einer Person in der Tabelle "Wohnort".¹²⁸

Die Obrigkeit wurde durch drei Attribute unterschiedlich definiert. Zunächst vereinbarten wir, die Schutzobrigkeit durch die Person des Schutzherrn auszudrücken. Die Verwendung des Territoriums dafür hätte wiederum zu Schwierigkeiten geführt, da eine eindeutige Normierung ohne Zusatzinformationen nicht möglich gewesen wäre. Dies wird am Beispiel des Hochstifts Bamberg deutlich, das innerhalb und außerhalb seines Territoriums in vielen Orten den Judenschutz ausübte. Der Schutzherr war jedoch nicht immer der Fürstbischof, sondern konnte beispielsweise wie in Fürth der Dompropst oder in Zeckendorf das Kloster Langheim sein. Der Schutzherr musste jedoch nicht zwingend als eine Person definiert werden, wie am Beispiel der Reichsstädte oder bei Klöstern deutlich wird. Sie wurden jeweils in ihrer Gesamtheit als Schutzherr definiert. Die Namen der Schutzherren wurden darüber hinaus normiert und mit einer ID versehen, da es zum Beispiel bei den Reichsrittern zu Standeserhebungen und Namensänderungen ihres Titels kommen konnte. Der Schutzherr wurde weiterhin mit dem Attribut "Herrschaftstyp" näher definiert. Hier wird zwischen drei Typen unterschieden: weltliches Territorium, geistliches Territorium oder HRR (Heiliges Römisches Reich), unter das Reichsritter und Reichsstädte fallen. Falls es in der Organisation des Judenschutzes unterhalb des Schutzherrn noch eine behördliche Obrigkeit gab, die für die tatsächliche Umsetzung des Judenschutzes vor Ort verantwortlich war, kann dies in der Spalte „behördliche Obrigkeit“ eingetragen werden. Dies wären Oberämter von Territorialstaaten oder die Kommenden des Deutschen Ordens. Der Schutzstatus kann in einer weiteren Spalte mit "Schutzbrief" oder "kein Schutzbrief" näher definiert werden. Nicht alle Jüdinnen und Juden, die unter einer Obrigkeit lebten, hatten auch einen Schutzbrief. Dies trifft im hohen Maße auf die Gemeindebediensteten wie Rabbiner, Vorsinger, Schulmeister, Schulklopfer und Schächter zu. Sie waren für gewöhnlich von der Pflicht befreit, einen Schutzbrief zu lösen und Schutzgeld zu zahlen. Durch drei weitere Spalten "SchutzerteilungAb", "SchutzerteilungBis" und "Genannt" können Datumsangaben in normierter Form zu jeder Person und ihrem Schutzverhältnis angegeben werden.

¹²⁸ Hier gibt es durchaus Ausnahmen. In Fürth war es z. B. übliche Praxis, dass viele Schutzjuden ihren Schutzstatus der Dompropstei behielten, selbst wenn sie aus Fürth wegzogen und sich in den Schutz einer anderen Obrigkeit begaben. Sie zahlten also weiter ihren Anteil zum Gesamtschutzgeld der Fürther Gemeinde und ihr Schutzgeld in ihrem neuen Wohnort unter einer anderen Obrigkeit. StadtA Fürth, Fach 19 Nr. 3, Schutzgeldliste 1802.

Diese Normierungen ergeben nun eindeutige Datensätze und ermöglichen vielfältige Abfragen und Auswertungen, die die Themenkomplexe Herrschaftsverhältnisse und Judenschutz umfassen.

4.5 Gemeindedienste und Tätigkeiten

Die Normierungen in den Zwischentabellen „Gemeindedienste“ und „Tätigkeiten“ wurden nach dem gleichen Muster vorgenommen und werden deshalb hier gebündelt dargestellt. Zunächst musste definiert werden, was als Gemeindedienst und was als Tätigkeit anzusehen ist. Unter „Tätigkeiten“ wurden alle Berufe zusammengefasst, die ausschließlich dem Nahrungserwerb dienen, wobei die Person ihren Lohn nicht von der jüdischen Gemeinde erhielt. Die Gemeindedienste wiederum wurden in geistliche und weltliche Dienste unterteilt. In beiden Gruppen gab es Dienste, die ehrenamtlich ausgeführt wurden, sowie solche, die dem Nahrungserwerb dienen. Beispielsweise fielen unter die weltlichen Ehrenämter die Vorsteher, während der Gerichtsdienste eine Bezahlung erhielt. Bei den geistlichen Ämtern wurde der Dienst des Rabbiners als Nahrungserwerb betrachtet, während ein Mitglied der Totenbruderschaft zu den Ehrenamtlichen gezählt wurde. Daraus wurden die beiden Oberkategorien "geistlicher Dienst" und "weltlicher Dienst" definiert. Sie ergibt zusammen mit der Unterkategorie den Gesamtnamen des Gemeindedienstes und in ähnlicher Form auch den der Tätigkeit.

Die Herausforderung bestand darin, die in den Quellen genannten Berufe und Ehrenämter möglichst wortgenau zu übernehmen und gleichzeitig so zu normieren, dass aussagekräftige Abfragen möglich sind. Bei den Gemeindediensten musste zunächst entschieden werden, welche Bezeichnungen für bestimmte Gemeindedienste als normierte Form verwendet werden sollten. Beispielsweise wurden die Vorsteher in den Quellen als Barnosse, Parnassim, Gemeindevorsteher, Baumeister, Vorgeher, Vorgänger usw. bezeichnet. Als normierte Form wählten wir die deutsche Bezeichnung, die sich gegebenenfalls durch Zusatzinformationen noch näher definieren ließ. Alle Varianten wurden in der Spalte "Variante" zu jedem Gemeindedienst gesammelt. Der Vorsteher als Norm konnte beispielsweise durch den Zusatz "Armenkasse", "Bezirk", "Krankenpflegeverein", "Landjudenschaft", "Talmudschule" u. a. weiter spezifiziert werden. Diese normierte Form, mit oder ohne Zusatzinformationen in Klammern, bildet die Unterkategorie, die zusammen mit der Oberkategorie einen Gesamtnamen des Gemeindedienstes ergibt. Der auf den ersten Blick sehr konstruierte Name des Gemeindedienstes erfüllt die beiden oben genannten Kriterien: Er bleibt möglichst nah am

Quellenbegriff, wird aber gleichzeitig so normiert, dass für Abfragen und Auswertungen alle Daten erfasst werden können.

Die Tätigkeiten wurden nach demselben Prinzip in Ober- und Unterkategorien eingeteilt. Bei den Unterkategorien wurde wieder versucht, so nah wie möglich an den Bezeichnungen in den Quellen zu bleiben, aber dennoch eine gewisse Normierung vorzunehmen. Mit den Oberkategorien sollten die sehr differenzierten Tätigkeiten in bestimmten Berufszweigen zusammengefasst werden. Unter die Oberkategorien "Großhandel" und "Kleinhandel" konnten sämtliche Händler mit ihrem Warenspektrum aufgenommen und genauer beschrieben werden. Wenn in einer Abfrage alle Großhändler ausgewertet werden sollen, ist dies durch die Oberkategorie problemlos möglich. Andere Oberkategorien sind beispielsweise "Buchdruck", "Angestellter", "Faktor", "Gastgewerbe", "Geldgewerbe" oder "Handwerk".

4.6 Datenbank zu den christlich-jüdischen Geschäftspartnern

Die Normierungen der Namen, Orte und Tätigkeiten wurden für diese Datenbank aus der Personendatenbank eins zu eins übernommen. Dies bedeutet, dass die gleichen Normierungsrichtlinien und -praktiken für die Zwischentabellen angewandt wurden. Für die Zwischentabellen „Gesellschaften“ und „Geschäftsbereiche“ waren jedoch zusätzliche Normierungen notwendig.

In der Tabelle „Gesellschaften“ wird jeder Gesellschaft ein eindeutiger Identifikator (GID) zugewiesen, der dann mit den Personenidentifikatoren (PIDs) verknüpft wird, die Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Darüber hinaus werden Datumsangaben festgehalten, die anzeigen, von wann bis wann diese Personen Mitglieder der Gesellschaft waren.

Für die Geschäftsbereiche gilt ein ähnliches Prinzip. Hier werden diejenigen Geschäftsbereiche erfasst, in denen zwei Personen in Kontakt treten, zusammen mit Angaben über die Dauer des Kontaktes sowie zum Quellennachweis. Die Geschäftsbereiche werden dabei als Normierung der Tätigkeiten betrachtet. Hierbei wurde festgelegt, welche Erwerbsweisen als Geschäftsbereiche erfasst werden sollen. Darüber hinaus werden alle Geschäftsbereiche mit den entsprechenden Quellen verknüpft.

Bei den Wohnorten werden die Personen den entsprechenden Wohnorten zugeordnet. Falls der genaue Wohnort nicht bekannt ist, wird ein Platzhalter verwendet, um dies zu kennzeichnen.

5. Beispiel

Die Datenbank Jewish PID bietet unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten über das Graphdatenbankprogramm Neo4J. Über die Familienbeziehungen VERHEIRATET_MIT und KIND_VON ist es möglich, zu einzelnen Personen und Familien genealogische Nachforschungen anzustellen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn die Person, über die genealogische Informationen gesucht werden sollen, bereits bekannt ist, kann sie mit ihrer PID abgefragt werden. Durch das Auffächern der Beziehungen von ihr und den Verwandten in direkter vertikaler und horizontaler Linie über die Entität "Person" und die Beziehungen "VERHEIRATET_MIT" und "KIND_VON" kann ein Stammbaum als Graph angeordnet werden. Ist hingegen nur ein Name mit einer oder mehreren Verwandtschaftsbeziehungen bekannt, aber nicht klar, um welche Person es sich handelt, ist auch eine Abfrage über Name und Vorname möglich. Hier erscheinen nun alle Personen mit demselben Namen. Die gesuchte Person kann durch das Auffächern der Beziehungen identifiziert werden. Damit können genealogische Forschungen zeitökonomisch durchgeführt werden, und es ist nicht mehr notwendig, für jede Frage Stammbäume mühsam aus unterschiedlichsten Quellen zusammenzutragen, sobald die Person mit ihren familiären Beziehungen einmal in die Tabelle eingegeben wurde.

Darüber hinaus können noch konkretere Fragen zu familiären Beziehungen gestellt werden, wie z. B. zu den Heiratsverbindungen. Es ist einerseits möglich, den Wohnortwechsel der Ehepartnerin oder des Ehepartners nach der Eheschließung abzufragen oder verwandtschaftlich nahe Ehen innerhalb von Familien, z. B. zwischen Cousins und Cousinen oder Onkeln und Nichten zu untersuchen.

In Kombination mit den Entitäten "Tätigkeit" und "Rolle" sowie den Heiratsverbindungen können Fragen bezüglich sozialer Endogamie gestellt werden. Beispielsweise kann gefragt werden, ob Kinder von Vorstehern in andere Vorsteherfamilien einheiraten.

Es sind auch statistische Auswertungen über die Abfragen möglich. So können z. B. Listen über Neo4J generiert werden, die alle Frauen auflisten, die als Schutzbriefinhaberinnen in der Tabelle eingetragen sind, oder angeben, bei wie vielen Frauen der Name bekannt ist und wie häufig ein bestimmter Vorname vorkommt.

Als Beispiel für die Möglichkeiten der Nutzung beider Datenbanken soll die erste Schwabacher Gold- und Silberdrahtmanufaktur, die 1680 gegründet wurde, vorgestellt werden. Diese beruhte auf der Kooperation eines christlichen Wirtschaftsakteurs – des mit der Leitung des Betriebs betrauten Johann Christoph Leißner – und eines Mitglieds der jüdischen Wirtschaftselite – des

Ansbacher Hofjuden Marx (Mordechai) Model.¹²⁹ Während Jewish PID das familiäre Netzwerk Marx Models ersichtlich macht und auch Verwandtschafts- und Geschäftsbeziehungen von Angestellten wie Nathan Moses Schwabacher zeigt, ermöglicht die Abfrage über Jewish Business Partnership (JeBuPa) die beteiligten Parteien in ihrem wirtschaftlichen Handeln zu verorten.

An der Gold- und Silberdrahtmanufaktur Brandenburg-Ansbach (GID 225) waren folgende Personen beteiligt: die jeweiligen Markgrafen Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach (PID 9479) (reg. 1667–1686), Christian Albrecht von Brandenburg-Ansbach (PID 9484) (reg. 1675–1692), Georg Friedrich II von Brandenburg-Ansbach (PID 9756) (reg. 1692–1703), die während ihrer Regierungszeit vom Rechnungs- und Kammerrat Georg Benedikt Eyermann in den Geschäften vertreten wurden, sowie Johann Christoph Leißner (PID 9478) und ab 1689 Marx Model (PID 55) sowie sein Angestellter Nathan Moses Schwabacher (PID 904). Über die Kategorie der Geschäftsbereiche ist es möglich, weitere Geschäftsbeziehungen der involvierten Personen festzustellen. Klar ersichtlich ist, dass Marx Model, ebenso wie Nathan Moses Schwabacher nicht nur in diversen Bereichen mit den Markgrafen Geschäften tätigten, sondern dass sie auch Beziehungen zu anderen Territorialherren unterhielten.

6. Eingabe der Daten

Jede/r Bearbeiter:in war im Rahmen seines/ihres Teilprojektes für die Eingabe der die Personen betreffenden Archivalien verantwortlich. Zudem wurden die verschiedenen Legacy Collections aufgeteilt. Die Verantwortlichen dazu werden hier aufgeführt.

Eingegeben und bearbeitet Michaela Schmölz-Häberlein (Projektleitung):

- Datenbank Geschäftspartner (zusammen mit den Hilfskräften Helena Kappes, Veronika Niklaus, Marius Müller und Oliver Kruk)
- Frankfurter Familien nach Alexander Dietz (2.401–2.600, 3.201–3.600, 4.600–5.000, 5.601–6.000)¹³⁰
- Hoffaktoren nach Schnee und ISG (701–1.000, 1.301–1.500)

¹²⁹ Eine ausführliche Analyse des Falles ist bereits erschienen: Schmölz-Häberlein, Der Financier und der Projektmacher (wie Anm. 78). Weitere Beispiele, die bereits publiziert wurden und die die Möglichkeiten der Datenbank ausloten: Dies., Wetterextreme, Wirtschaftskrisen (wie Anm. 78); Dies., Jüdische Handelshäuser als Kriegsfinanciers und Armeelieferanten (wie Anm. 78).

¹³⁰ Die in Klammern angegeben Zahlen entsprechen den IDs der Personen in der Personendaten-Tabelle, die dort als *pid* zu finden sind. Daten zu bestimmten Familien oder Orten wurden meistens in zusammenhängenden Blöcken eingegeben.

- Haus-Hof- und Staatsarchiv Wien (kein zusammenhängender Block bei den *pids*)
- Staatsarchiv Nürnberg, Schwarzenberg-Archiv (kein zusammenhängender Block in den *pids*)
- Zu unterschiedlichen jüdischen Gemeinden aus der Literatur und Quellen, u. a. Hochstift Bamberg, Juden in der Rhön, Oberpfalz, Uehlfeld, Mannheim, Baden-Durlach, usw. (7.001–7.200, 11.801–12.099, 13.300–13.500, 16.950–18.600)
- christliche Geschäftspartner (9.001–9.999)

Eingegeben und bearbeitet von Franziska Strobel (Mitarbeiterin des DFG-Projekts „Fraktalität und die Dynamiken jüdischen Lebens“):

- Familien in Fürth nach Löwenstein (1–300; 500–700)
- Familie Fränkel Fürth (2.001–2.100)
- Rabbiner und Vorsteher von Fürth nach Löwenstein (2.101–2.400 und 2.601–2.800)
- Buchdrucker Fürth nach Löwenstein (3.601–3.800)
- Fürther Grabsteine nach Gisela Blume (3.070–3.200, 6.001–6.200, 7.201–7.599, 7.801–8.000)
- Jüdische Hausbesitzer und Mieter in Fürth aus Quellen (8.001–8.970)
- Buß- und Frevelstrafen Fürth aus Rechnungsbuch Rentamt Cadolzburg (13.001–13.299)
- Jüdisches Heiratsregister Fürth (14.301–14.800 und 15.801–16.400)
- Fürther Familien Pessel und Gosdorfer aus Berolzheimer Collection (16.401–17.000)
- Fürther Familien Rindskopf, Offenbacher, Wertheimer aus Berolzheimer Collection (kein zusammenhängender Block in den *pids*)
- Familie Gompertz nach Kaufmann (1.501–1.999)
- Jair Bacharach nach Kaufmann (3.001–3.769)
- Nathanael Weil nach Löwenstein (3.700–3.800)
- Familie Mirels-Heller-Wallerstein nach Blätter für jüdische Geschichte (4.201–4.400)

Eingegeben und bearbeitet von Maximilian Grimm (Mitarbeiter des DFG-Projekts „Fraktalität und die Dynamiken jüdischen Lebens“):

- Deutscher Orden (1.001–1.300, 6.900–7.000, 10.000–10.200, 10.401–11.000)
- Kurpfalz nach Löwenstein (3.801–4.000, 4.401–4.599, 5.001–5.400, 6.201–6.249)

- Stammbaum August Oppenheim (6.250–6.449)
- Blätter für jüdische Geschichte (6.450–6.900)

Eingegeben und bearbeitet von Christian Porzelt (Mitarbeiter des DFG-Projekts „Fraktalität und die Dynamiken jüdischen Lebens“)

- Mitwitz (301–500, 7.600–7.699, 10.201–10.300)
- Grabinschriften Wachstein Wien (2801–3.000)
- Stammbäume Familie Wertheimer und Familie Wertheimer aus Berolzheimer Collection (14.801–15.000)
- Stammbäume Familie Oppenheimer und Familie Oppenheimer aus Berolzheimer Collection (15.151–15.400)

Eingegeben und bearbeitet von Helena Kappes (studentische Hilfskraft):

- Stammbäume Familie Fränkel (11.001–11.600)
- Stammbäume Familie Behrend Lehmann (11.601–11.800)
- Stammbäume Familie Leffmann Behrens-Jente Hameln (12.100–12.299)
- Stammbäume Familie Teomin Fränkel (13.501–14.099)
- Personen aus der Datenbank Geschäftspartner (15.401–15.600)
- Personen aus den Tagebüchern der Hallischen Missionare (Archiv der Franckeschen Stiftungen) (kein zusammenhängender Block in den *pids*)

Eingegeben und bearbeitet von Ann-Sophie Werner und Vinzenz Newzella (studentische Hilfskräfte)

- Jüdische Personen in den publizierten und unpublizierten Reichskammergerichts-Inventaren des Bayerischen Hauptstaatsarchivs München (12.300–13.000, 14.100–14.300, 15.001–15.150)